

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Moralphilosophie – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

March 2021

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Eine der Aufgaben rationalistischer Philosophen besteht darin, die grundlegende Beziehung zwischen moralischen Fragen und Angelegenheiten und deren Beziehung zueinander sowie deren grundlegende Rolle dabei zu untersuchen, einen Menschen zum Glück und zur Menschlichkeit der Ethik zu bringen, sowie die Rolle, die Ideologie in der Ethik spielen kann und umgekehrt die Rolle, die Ethik in der Ideologie spielt, und die Art des moralischen Verhaltens im Leben und im sozialen Leben und die Beziehung zwischen Freiheit, sozialer und individueller Ethik und Notwendigkeit, das Ausmaß des Einflusses der Ethik auf das Erreichen von Glück, Ethik und soziales Wissen, der Einfluss der Gesellschaft auf die individuelle Ethik, die Themen Ethik und wie man Konzepte und sogar moralische Sätze entwickelt, moralischer Idealismus. Ethische Standards und ihre Auswirkungen auf soziale Beziehungen sowie Ethik und Bildung und die Auswirkungen voneinander aufeinander, ethische Standards und ihre Rolle bei der Vervollkommnung eines Menschen auf dem Weg des Glücks, individuelles und soziales Glück und die Rolle, die Ethik dabei spielt. Kollektive Ethik und ihre Beziehung zur individuellen Ethik und welche von ihnen eine Schlüsselrolle in der Gesellschaft spielen und einen notwendigen Einfluss aufeinander haben. Und viele andere ethische und strategische Funktionen werden von Moralphilosophen und Moralphilosophen untersucht und untersucht.

Einführung:

Das Thema menschliches Glück und Tugend und dass Tugend und Glück erreicht werden können. oder nicht Und inwieweit diese Forschungen über Jahrhunderte und Zeitalter hinweg in Einzelpersonen und Gesellschaften verwirklicht wurden, ist eines der Themen, die sehr weitreichend sind und deren Geschichte bis zur Geschichte und dem Ursprung des Menschen auf der Erde reicht. Und das Studium auf diesem Gebiet ist das Anliegen aller Philosophen und Ethiker, denn das Ende aller menschlichen Anstrengungen und kontinuierlichen Bemühungen kommt auf dieses wichtige Leben zurück. In diesem Abschnitt beziehen wir uns auf die Ansichten des antiken Philosophen Platon und fassen die Ansichten anderer Experten auf diesem Gebiet zusammen.

Tugend bedeutet Übermaß, und das Wort Arete, insbesondere in der Philosophie von Sokrates und Platon, hat keine solche Bedeutung, sondern ist das allgemeine Konzept wünschenswerter Eigenschaften, die alle Menschen haben können, wie später in der Definition gezeigt wird Von den vier Hauptkünsten, von denen einige, insbesondere die Gerechtigkeit, die andere Künste ergänzen, gibt es keine objektive Tugend, die übertrieben wäre und alle Menschen haben sie.

Die grundlegendste Frage in jedem ethischen System ist, ob die Tugenden eines Menschen natürlich oder erworben (pädagogisch) sind? Platons Antwort auf diese Frage findet sich in den Gesprächen zwischen Meno und Jambrosios. Im Allgemeinen hat Platon eine Tendenz und Meinung zu drei Arten von Tugend.

1- Moralische Tugend 2- Philosophische Tugend 3- Politische Tugend

Was seine moralischen Tugenden betrifft, glaubt er, dass diese erworben (pädagogisch) sind. Durch die Unterscheidung zwischen moralischen und philosophischen Tugenden betrachtete Platon Tugenden, zu denen Selbstbeherrschung, Mut und dergleichen gehören, als moralische und erworbene Tugenden und glaubt, dass diese Tugenden beim Menschen durch Gewohnheit, Übung und Praxis geschaffen werden. Er betrachtet moralische Tugenden auf die gleiche Weise wie andere physische Kräfte, die wachsen und sich entwickeln und in der menschlichen Existenz institutionalisiert werden, wenn sie praktiziert und wiederholt werden.

Philosophische Tugenden werden ebenso erworben wie moralische Tugenden. Philosophische Tugenden sind eine Art Wissen, und da sie nur durch Suchen und harte Arbeit erworben werden können, verfügt kein Mensch von Natur aus über philosophische Tugenden. Platon glaubt, dass die philosophischen Tugenden zwar erworben werden, dies aber nicht bedeutet, dass sie erlernt werden können. Was Platon damit meint, dass Tugenden nicht erlernbar sind, ist, dass sie nicht in der Form einer äußeren Formel ausgedrückt werden können, und nachdem man sie erstellt und damit umgegangen ist, Es ist bereit, von einer Person auf eine andere übertragen zu werden.

Platon betrachtet die wahre Tugend als eine philosophische Tugend, die das Wissen und Erkennen der guten Idee ist. Auf diese Weise betrachtet er wie Sokrates die Tugend als die Erkenntnis von Gut und Böse. Sie kann jedoch nur als Wissen nützlich sein.

Philosophie

Philosophie

Philosophie oder Weisheit ist die Freundschaft zwischen Wissen und Wissenschaft, die Reflexion, Nachdenken und Denken oder Fragen über die grundlegenden und fundamentalen Probleme beinhaltet, mit denen wir in der Welt und im Leben konfrontiert sind, einschließlich (Geist, Sprache, Werte, Bewusstsein) und Fragen im Zusammenhang mit dem Wesen von Wesen (Seele, Bewusstsein, Körper usw.) Es sollte beachtet werden, dass Philosophie nicht nur eine theoretische Reflexion ist, sondern

auch (die Art und Weise oder Kunst des Lebens und das Bemühen, die Lebensqualität zu verbessern). Sie hat die Darstellung der Philosophie zum Ausdruck gebracht. Im Folgenden werden wir einige dieser Definitionen diskutieren.

Definition von Philosophie im Sinne von:

- Aristoteles: Philosophie ist die Wissenschaft vom Seienden, weil es existiert.
- Platon: Philosophie ist ein geschätztes Vergnügen. Der Ursprung der Philosophie ist das Staunen über die Welt.
- Ibn Sina: Philosophie ist das Bewusstsein für die Wahrheit aller Dinge. So sehr sich eine Person dessen bewusst sein mag.
- Wittgenstein: Philosophie ist ein Kampf gegen den von der Sprache verzauberten Geist.
- Kant: Philosophie ist eine rationale Identifizierung, die durch Begriffe gewonnen wird.
- Fichte: Philosophie ist die Wissenschaft vom Wissen bzw. die Wissenschaft vom Wissen.
- Herbert: Philosophie ist die Analyse rationaler Bedeutungen.
- Cicero: Philosophie ist die Wissenschaft vom Finden der edelsten Dinge und der Fähigkeit, sie mit allen möglichen Mitteln zu nutzen.
- Mulla Sadra: Philosophie ist die Vervollkommnung der menschlichen Seele durch das Erlangen von Wissen über die Wahrheiten der Wesen. Da sie draußen sind und auch, erfolgt die wahre Beurteilung ihrer Existenz im Rahmen der menschlichen Fähigkeiten durch Beweise und nicht durch Verdacht und Nachahmung.
- Hegel: Philosophie ist eine Debatte über eine absolute Angelegenheit.
- Hobbes: Philosophie ist die Wissenschaft von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Dingen.
- Wundt: Die Aufgabe der Philosophie besteht darin, eine Einheit zwischen den Erkenntnissen zu schaffen, die durch verschiedene Wissenschaften gewonnen werden, so dass auf diese Weise eine einzige und kontinuierliche Sammlung entsteht.
- Christian Wolff: Philosophie, die Wissenschaft vom möglichen Seienden. Es bedeutet, dass alles, was möglich ist, tatsächlich verwirklicht wird.
- Pythagoras: Philosophie, Bedeutung zwei Wissenssetari

- Oberg: Philosophie ist eine Wissenschaft, die auf Prinzipien und Grundsätzen basiert.
- Poulsen: Philosophie ist eine Sammlung von Erkenntnissen, die eine Ordnung gefunden haben.
- Thoreau: Um Philosoph zu werden, genügt es, eng zu denken und sogar eine Sonderschule zu gründen.

Philosophie mit Worten

Philosophie im Wort

Der Ursprung des Wortes liegt im Griechischen und es besteht aus zwei Teilen: philos bedeutet Freund und Liebhaber und sophia bedeutet Weisheit. Kenntnis der Fakten der Kreaturen ebenso wie der menschlichen Fähigkeiten. Weisheit haben die Philosophie im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt: praktische Philosophie oder praktische Weisheit und theoretisch erworbene Philosophie oder theoretische Weisheit. Zur praktischen Weisheit gehört die Verfeinerung der Moral, der Hausverwaltung und der Bürgerpolitik. Theoretische Weisheit umfasst die folgenden drei Kategorien:

A) Edenic-Philosophie, die Dinge diskutiert, die rein materiell sind, Naturwissenschaft, Naturwissenschaften.

b) Die erste Philosophie, die sich mit Dingen befasst, die weder im Kopf noch im Äußeren Materie benötigen. Und die Bedeutung davon ist das Wissen um die allgemeinen Angelegenheiten der Zustände der Wesen, wie etwa Einheit, Pluralität, Notwendigkeit, Möglichkeit, Ereignis und dergleichen, oder Theologie in einem besonderen Sinne.

c) Mittlere Philosophie, die Dinge diskutiert, die Materie in der äußeren Existenz benötigen. Mathematik. (aus einer bestimmten persischen Kultur). Es ist ein griechisches Wort, dessen Bedeutung darin besteht, sich wie der immanente Prophet zu machen. Und die erste Philosophie ist göttliche Wissenschaft. (aus Al-Fununs Terminologie-Explorer). Um wie Gott zu sein, ist die menschliche Stärke erforderlich, die es einem Menschen ermöglicht, ewiges Glück zu erlangen.

Das Wort Philosophie hat griechische Wurzeln. Alle alten und neuen Gelehrten, die mit der griechischen Sprache und der Wissenschaftsgeschichte des antiken Griechenlands vertraut waren, sagen:

Dieses Wort ist ein gefälschter arabischer Infinitiv des Wortes „Philosophie“. Das Wort Philosophie besteht aus zwei Wörtern: „philo“ und „sophia“. Das Wort philo bedeutet Liebe und das Wort sophia bedeutet Weisheit, also bedeutet das Wort Philosophie Liebe-Weisheit, und Platon stellt Sokrates als „Philosophen“ vor, was „a“ bedeutet Liebhaber der Weisheit. Vor Sokrates gab es eine Gruppe, die sich „Sophisten“, also Wissenschaftler, nannte. Diese Gruppe nahm die menschliche Wahrnehmung als Maßstab für Wahrheit und Realität und verwendete in ihren Argumenten Irrtümer. Allmählich verlor das Wort „Sophist“ seine ursprüngliche Bedeutung und nahm das Konzept des Trugschlusses an, und Sophistik wurde zum Synonym für Trugschluss. Das Wort „Sophist“ im Arabischen ist ein fiktiver Infinitiv von „Sophist“, was heute bei uns Trugschluss bedeutet.

Wort, Philosophie.

Dieses Wort hat griechische Wurzeln. Alle alten und neuen Gelehrten, die mit der griechischen Sprache und der Wissenschaftsgeschichte des antiken Griechenlands vertraut waren, sagen:

Dieses Wort ist ein gefälschter arabischer Infinitiv des Wortes „Philosophie“. Das Wort Philosophie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: „philo“ und „sophia“. Das Wort philo bedeutet Liebe und das Wort sophia bedeutet Weisheit, also bedeutet das Wort Philosophie Liebe – Weisheit, und Platon stellt Sokrates als „Philosophen“ vor, was a bedeutet Liebhaber der Weisheit. Daher bedeutet das Wort „Philosophie“, das ein falscher Infinitiv des Arabischen ist, „Philosophieren“.

Vor Sokrates gab es eine Gruppe, die sich „Sophisten“, also Wissenschaftler, nannte. Diese Gruppe nahm die menschliche Wahrnehmung als Maßstab für Wahrheit und Realität und verwendete in ihren Argumenten Irrtümer. Allmählich verlor das Wort Sophist seine ursprüngliche Bedeutung und nahm das Konzept des Trugschlusses an, und Sophismus wurde zum Synonym für Trugschluss. Das Wort „Sophist“ im Arabischen ist der Infinitiv von „Sophist“, was heute bei uns Trugschluss bedeutet. Sokrates lehnte es ab, als „Sophist“ oder Wissenschaftler bezeichnet zu werden, weil er bescheiden war und möglicherweise Angst davor hatte, sich den Sophisten anzuschließen. Und deshalb nannte er sich selbst einen Philosophen, also einen Wissensliebhaber. Allmählich wurde das Wort Philosophie im Gegensatz zum Wort Sophist, das vom Begriff „Wissenschaftler“ zum Begriff „Irrtum“ überging, aus dem Begriff gestrichen vom Wissensliebhaber zum Konzept eines Wissenschaftlers, und das Wort Philosophie war auch gleichbedeutend mit Wissen usw. Das Wort Philosoph als idiomatisches Wort wurde vor Sokrates auf

niemanden angewendet und wurde auch auf niemanden unmittelbar nach Sokrates angewendet. Das Wort Philosophie hatte damals keine klare Bedeutung und man sagt, dass Aristoteles dieses Wort nicht benutzte und später die Begriffe Philosophie und Philosoph gebräuchlich wurden. Im Sinne der Muslime: Muslime übernahmen dieses Wort aus Griechenland und machten es zu einer Arabischen Form davon und gab ihm eine östliche Form und verwendete es im absoluten Sinne des intellektuellen Wissens. .

Im gebräuchlichen muslimischen Sprachgebrauch ist Philosophie nicht der Name einer besonderen Kunst oder eines besonderen Wissens, sondern umfasst sämtliches intellektuelles Wissen im Gegensatz zum Wissen der Erzählung wie Wortschatz, Syntax, Gebrauch, Bedeutung, Ausdruck, Innovation, Prosa, Interpretation, Hadith, Rechtswissenschaft, Prinzipien, unter dem allgemeinen Titel Philosophie. Sie nannten Namen. Und da dieses Wort eine allgemeine Bedeutung hatte, wurde ein Philosoph notwendigerweise auf jemanden verwiesen, der sich mit allen Geisteswissenschaften der damaligen Zeit auskannte, einschließlich Theologie, Mathematik, Naturwissenschaften, Politikwissenschaft, Ethik und Hauswirtschaft. Und auf dieser Grundlage sagten sie: „Wer Philosoph ist, wird Wissenschaftler, ähnlich der objektiven Welt.“ Muslime verwendeten das Wort Philosophie oder das Wort Weisheit, wenn sie die aristotelische Spaltung der Wissenschaften zum Ausdruck bringen wollten. Man pflegte zu sagen, dass es bei der Philosophie (d. h. der rationalen Wissenschaft) zwei Arten gibt: eine theoretische und eine praktische. Theoretische Philosophie ist das, was die Dinge so bespricht, wie sie sind, und praktische Philosophie ist das, was menschliches Handeln so bespricht, wie es sein sollte und sein sollte. Die theoretische Philosophie wird in drei Kategorien unterteilt: Theologie oder höhere Philosophie. Mittelstufe Mathematik oder Philosophie. Natur oder die Philosophie der Erde. Die höhere Philosophie oder Theologie wiederum besteht aus zwei Disziplinen: den öffentlichen Angelegenheiten und der sonstigen Theologie im besonderen Sinne. Die Mathematik besteht aus vier Teilen und jeder ist eine eigene Wissenschaft: Analysis, Geometrie, Darstellung, Musik. Auch die Natur hat viele Teile und Typen. Die praktische Philosophie wiederum gliedert sich in die Wissenschaft der Ethik, die Wissenschaft der Hauswirtschaft und die Wissenschaft der Zivilpolitik. Daher bedeutet ein vollständiger Philosoph, dass er alle genannten Wissenschaften umfasst.

Geschichte der Philosophie

Die Geschichte der Philosophie ist der Ausdruck philosophischer Ansichten, philosophischer Systeme und Schulen. Dazu gehört das Studium des Lebens von

Philosophen, die Suche nach der gegenseitigen Beziehung zwischen philosophischen Schulen und Systemen und der Versuch, deren Fortschritt oder Rückschritt im Kontext der Geschichte zu verfolgen, das mit Hilfe der Art und des Umfangs des Denkens Weisheiten für das Studium der Philosophie bereitet. Die Geschichte der Philosophie entstand aus der Einheit zweier unterschiedlicher Bereiche der Geschichte und der Philosophie, die sich jeweils gegenseitig begrenzen. Die Geschichte der Philosophie ist eine Forschung in der Geschichte der Ideen, und um dies zu erreichen, ist es notwendig, eine „Perspektive in Bezug auf eine bestimmte Epoche“ zu haben, um ein korrektes Verständnis dafür zu haben, wie Philosophen Fragen beantworteten, und um ihren Untersuchungsrahmen zu verstehen Themen, Hypothesen, Ziele und was waren ihre Stärken und Schwächen. Die Geschichte der Philosophie ist definitiv keine Sammlung philosophischer Meinungen. Vielmehr ist es wichtig, unter diesen Ideen Aktion und Reaktion, These und Antithese zu finden, und kein philosophischer Gedanke kann verstanden werden, außer in seinem eigenen historischen Kontext und in der Suche nach seiner Verbindung zu anderen philosophischen Systemen. Die Geschichte der Philosophie ist eines der wichtigsten Themen beim Erlernen dieser wunderbaren Wissenschaft. Die Geschichte der Philosophie wird im Allgemeinen in drei Hauptperioden unterteilt.

1- Antike Philosophie

2- Mittelalterliche Philosophie (5. bis 16. Jahrhundert n. Chr.)

3- Philosophie der neuen Jahrhunderte (17. bis 20. Jahrhundert n. Chr.)

Die Geschichte und Epochen der Philosophie werden jedoch nicht nur in diese drei Kategorien unterteilt. Für die Geschichte dieser lebendigen Wissenschaft haben die Denker eine detailliertere Einteilung vorgenommen, die wie folgt lautet:

Basierend auf Zivilisation und Ort:

Östliche Philosophie / Westliche Philosophie / Ägyptische Philosophie / Indische Philosophie / Chinesische Philosophie / Iranische Philosophie / Griechische Philosophie

Basierend auf der Religion:

Islamische Philosophie / christliche Philosophie / jüdische Philosophie / hinduistische Philosophie / buddhistische Philosophie

Basierend auf Zeit und Zeitraum:

Antike Philosophie / Vorsokratische Philosophie / Hellenistische Philosophie / Mittelalterliche Philosophie / Neue Philosophie / Renaissance / Zeitalter der Weisheit / Zeitalter der Aufklärung / Idealismus / Glaubende Materie / Zeitgenössische Philosophie

Basierend auf prominenten Personen:

Thales / Heraklit / Parmenides / Demokrit / Protagoras / Sokrates / Platon / Aristoteles / Farabi / Ibn Sina / Sohrawardi / Mulla Sadra / Thomas von Aquin / Anselm / Descartes / Hume / Kant / Hegel / Marx / Spinoza / Russell / Wittgenstein

Nach der Schule: Maltesisch / Pythagoräisch / Ephesisch / Eläisch / Atomismusschule / Sophistische Schule / Ionische Schule / Kurnaische Schule / Megaräische Schule / Neopythagoräische Schule / Kolbionische Schule / Polytheismus / Mak Stoisches Fieber / Konfuzianische Schule / Neuplatonische Philosophie

Basierend auf der philosophischen Methode:

Argumentbeweis (Argumentebatte)/Entdeckung und Intuition (Geschmacksdebatte)

Westliche Philosophie

Die westliche Philosophie ist das Ergebnis der Arbeit und des philosophischen Denkens der westlichen Welt und unterscheidet sich von östlichen Philosophien und allen Arten einheimischer Philosophien. Aus historischer Sicht wird mit diesem modernen Wort das philosophische Denken des Westens bezeichnet, das mit der griechischen Philosophie im antiken Griechenland beginnt und schließlich einen weiten Bereich der Welt abdeckt, von Nordamerika bis Australien. Einige Leute glauben, dass die Philosophie von Regionen wie Nordafrika, einigen Regionen des Nahen Ostens, Osteuropa usw. ebenfalls zur Kategorie der westlichen Philosophie gehört. Das Wort Philosophie selbst stammt aus der altgriechischen Sprache. Philosophie (φιλοσοφία) bedeutet wörtlich „Liebe zum Wissen“ und führt zur Wissenschaft der Philosophie. Philosophos = Philosoph basiert auf dem Aktivsubstantiv und bedeutet Wissensliebhaber. Aus heutiger Sicht bezieht sich die westliche Philosophie auf zwei Haupttraditionen der zeitgenössischen Philosophie: die analytische Philosophie und die Klimaphilosophie. Der Bereich der Philosophie im antiken Sinne und basierend auf den Schriften antiker Philosophen oder (zumindest einiger von ihnen) umfasste jede intellektuelle Anstrengung. Das heißt, es umfasste philosophische Fragen im modernen Sinne, deckte aber auch viele andere Systeme wie die reine Mathematik und Naturwissenschaften wie Physik, Astronomie und Biologie ab (Aristoteles beispielsweise schrieb über all diese Themen). Der Begriff „westliche

Philosophie“ ist manchmal wenig hilfreich und vage, da er sich auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Traditionen, politischer Gruppen, religiöser Gruppen und einzelner Autoren über Jahrtausende hinweg bezieht.

Teilbereiche der westlichen Philosophie

Westliche Philosophen werden im Allgemeinen in mehrere große Zweige unterteilt. Diese Einteilung erfolgt auf der Grundlage der Fragen, die Aktivisten in verschiedenen Bereichen der Philosophie aufwerfen. In der Antike war die Einteilung der Stoiker eindringlicher als andere, und auf dieser Grundlage wurde die Philosophie in drei Teile geteilt: Logik, Ethik und Physik (gemeint ist das Studium der Natur der Welt, einschließlich Naturwissenschaften und Metaphysik). In der zeitgenössischen Philosophie unterteilen Experten sie normalerweise in Metaphysik, Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik (und die Kombination der letzten beiden, die die Wertwissenschaft ausmachen). Logik wird manchmal auch als Hauptzweig der Philosophie und manchmal als eigenständige Wissenschaft betrachtet, in der zufälligerweise auch Philosophen tätig sind. Manchmal wird Logik als eine philosophische Methode angesehen, die in allen Zweigen der Philosophie verwendet wird.

Zusätzliche Philosophie

Zusätzliche (spezielle) Philosophien Spezielle Philosophien oder zusätzliche Philosophien sind Zweige der Philosophie, die ein bestimmtes Gebiet oder Phänomen aus philosophischer Sicht untersuchen. Unter den speziellen Philosophien können wir uns auf die Philosophie des Handelns beziehen, Biologie, Chemie, Bildung, Wirtschaft, Ingenieurwesen, Ökologie, Film, Geographie, Information, Gesundheit, Geschichte, menschliche Natur, Glück, Sprache, Recht, Literatur, Mathematik, Geist, Musik, Existenz, Kultur, Philosophie, Physik, Er erwähnte Politik, Psychologie, Religion, Wissenschaft, Soziologie, Technik, Krieg und Geschlecht. Die drei Zusatzphilosophien Ethik, Politik und Ästhetik sind auch die wichtigsten Zusatzphilosophien. Wichtig sind auch die drei Zusatzphilosophien Ethik, Politik und Ästhetik. Die meisten Philosophien kommen hinzu.

Religionsphilosophie

Die Religionsphilosophie ist ein Zweig der Philosophie, der alle philosophischen Themen umfasst, deren Grundlage die aus der Religion stammenden Fragestellungen sind. Religionsphilosophie ist die Bewertung religiöser Konzepte und Überzeugungen, die für verschiedene Gesellschaften spezifisch sind. Die Hauptthemen der Religionsphilosophie

sind Überlegungen über die Natur, die Existenz Gottes, Sprache, Religion, Wunder, Gebet, das Problem des Bösen, Eigenschaften Gottes, Pluralismus, religiöse Erkenntnistheorie und die Beziehung zwischen Religion und anderen Wertesystemen wie z. B. Ethik und empirische Wissenschaft. Religionsphilosophie unterscheidet sich von Religionsphilosophie. Tatsächlich ist Religionsphilosophie ein philosophisches Denken, das von der Religion geleitet wird, wofür Beispiele in der christlichen Philosophie oder der islamischen Philosophie zu finden sind. Aber in der Religionsphilosophie ist die rationale Erklärung die Natur der Religion selbst. Um die Religionsphilosophie zu studieren, ist es daher nicht notwendig, an Religionen zu glauben.

Philosophie der Wissenschaft

Wissenschaftsphilosophie ist eine Richtung der Philosophie, die die Voraussetzungen der Wissenschaft und die Natur wissenschaftlicher Aussagen sowie Veränderungen in Konzepten und Fragen (wie Methodik, Wert von Aussagen und ihrer Wirksamkeit sowie Konfigurationstypen usw.) verschiedener Wissenschaften untersucht. Tatsächlich ist die Wissenschaftsphilosophie das Studium der Wissenschaften. Die Wissenschaftsphilosophie ist im Hinblick auf die untersuchte Wissenschaft in verschiedene Richtungen unterteilt, darunter: Philosophie der Mathematik, Philosophie der Physik, Philosophie der Informatik, Philosophie der Biologie, Quantenmechanik, Relativitätstheorie usw. Die Wissenschaftstheorie steht in engem Zusammenhang mit anderen Themen der analytischen Philosophie wie der Philosophie des Geistes, der Sprachphilosophie, der Logikphilosophie, der Ingenieursphilosophie usw.

Ethik

Die Wissenschaft der Ethik ist ein Zweig der Humanwissenschaften, dessen Ziel es ist, Beispiele für Werte zu kennen und die Art und Weise auszudrücken, wie man Tugenden erlangt und moralische Laster aufgibt. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob etwas gut oder schlecht ist. Zum Beispiel ist aus einer Sichtweise eine Sache nur dann gut, wenn sie gewünschte Ergebnisse bringt, Konsequentialismus (Konsequentialismus/Konsequentialismus/Goalismus), aber eine andere Sichtweise betrachtet die Güte einer Sache als inhärent, ohne gewünschte Ergebnisse abzulehnen (Pflichtismus). Das Thema Ethik steht aufgrund seiner wissenschaftlichen Stellung in der Religionspädagogik seit jeher im Fokus der Religionswissenschaft. Außerdem ist jede Schule ein Befürworter moralischer Fragen und spricht darüber, weil Moral in der menschlichen Natur verwurzelt ist. Einige Religionen akzeptieren und behaupten den zweiten Trend in der Moral. In der religiösen Ethik können diese Ergebnisse auch in der

anderen Welt eintreten, die jenseits des Materiellen liegt. In der nichtreligiösen Ethik wird das Eintreten gewünschter Ergebnisse beispielsweise für die menschliche Gesellschaft jedoch nur in der materiellen Welt berücksichtigt. In dieser Ethik können die mikroethischen Muster und die Dinge, die wünschenswerte Ergebnisse für die menschliche Gesellschaft haben, durch den Konsens prominenter Psychologen und Soziologen bestimmt werden, nicht unbedingt der Hüter der Religion.

Idiom

Ethik wird in zwei Kontexten verwendet: erstens: individuelle Anerkennung (gut von schlecht) und zweitens: Verhaltensmethoden, die manchmal als „Verhaltensgewohnheiten“ bezeichnet werden und in einer kulturellen, religiösen, sozialen oder philosophischen Gruppe institutionalisiert sind. Individuelle Moral wird durch richtige oder falsche Ziele, Motive oder Handlungen definiert und anerkannt; Ziele werden von Einzelpersonen in der Gruppe gelernt, erstellt oder entwickelt.

Im Französischen wird das Wort Ethik auch im Sinne von Bräuchen verwendet. Die Definition der Ethikkultur von Larousse (le Petit Larousse) lautet wie folgt:

Moral auf Latein (mores, mœurs):

- Die Reihe von Verhaltensregeln und Werten, die in einer Gesellschaft als Norm gelten.
- Die Theorie der Endziele menschlichen Handelns
- Ziele und praktischer Abschluss einer Geschichte
- Lehre vom menschlichen Glück und Methoden, um dieses Ziel zu erreichen
- Eine Reihe spezifischer Verhaltensregeln

Auch die französische Kultur Roberts (Le Petit Robert) wird wie folgt definiert: Ethik: die Wissenschaft von Gut und Böse, die Verhaltensprinzipien; Die Theorie des menschlichen Verhaltens als Aufgabe zum Erreichen des Guten.

Die Wissenschaft der Ethik ist die Sammlung verschiedener Charakterformen einer Person, die ein Verhalten definieren. Ethik wird oft mit einer idealistischen Tradition (Kantianisches Modell) in Verbindung gebracht, die zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, unterscheidet, während Ethik mit einer materialistischen Tradition (Spinozas Modell) in Verbindung gebracht wird, die nur darauf abzielt, bestehende Realitäten

voranzutreiben. Das ist es, um gemeinsames Glück zu erreichen durch rationales Verhalten.

Aus déontologischer Sicht diskutiert die Ethik das System der in einem Beruf zu erfüllenden Pflichten.

Aus der Sicht der Alltags- und Fachsprache wird Ethik in drei Bedeutungen verwendet

1. Kholq bedeutet Temperament, Natur, Charakter, Gewohnheit und sein Plural ist Moral.
2. Moralisches Attribut: Das Mittel, unter bestimmten Umständen unbewusst und bedingt eine moralische Handlung auszuführen, wie z. B. Vergebung und Lügen
3. Moralisches Handeln: die Art von Handeln, die als gut oder schlecht beurteilt werden kann. Es kann bewusst oder unfreiwillig und gewohnheitsmäßig (als Ergebnis einer Stimmung) erfolgen. Als würde man einmal vergeben und dann lügen und...

Datum

Eines der ersten Bücher, das sich unabhängig mit der Wissenschaft der Ethik befasste, ist die Nikomachische Ethik des Aristoteles, die er an seinen Sohn Nikomachus schrieb.

Zweige der Ethik

Die Moralphilosophie ist ein Zweig der Philosophie und hat die Aufgabe, solche Fragen als Grundlage der theoretischen Ethik zu beantworten: ...

1. Was bedeutet gut und böse?
2. Was sind das Wesen und die Wahrheit moralischer Konzepte?
3. Handelt es sich bei den Ethik-Fällen um Neuigkeiten oder Essays?
4. Sind moralische Fragen universell und ewig (absolut) oder territorial und vorübergehend (relativ)?
5. Was ist das allgemeine Kriterium für die Güte und Schlechtigkeit einer Eigenschaft oder eines moralischen Verhaltens?
6. Was sind die Bedingungen und Bereiche moralischer Verantwortung?

Identifizierung spezifischer Bereiche der Ethik.

Dem Lehrer die Möglichkeit geben, in bestimmten Bereichen über das Gute oder Schlechte von Handlungen und moralischen Merkmalen nachzudenken.

Praktische Ethik oder Moralerziehung ist eine Technik, um in der Ethik vom nicht existierenden wünschenswerten Zustand zum wünschenswerten bestehenden Zustand zu gelangen. Aus dieser Sicht ist Moral die Grundlage der Spiritualität, und ein Mensch, der moralischer ist, ist auch spiritueller. Auch diese Art von Ethik ist ein Fan. Zu den wichtigsten Themen in diesem Bereich zählen:

Verhaltensprinzipien kennen und anwenden

Nach Ansicht früherer Gelehrter lauten die Verhaltensprinzipien wie folgt: Vorstellungskraft + Bestätigung* zum Nutzen + starker Enthusiasmus.

Zeitgenössische Psychologen haben eine weitere ähnliche Kombination vorgeschlagen: Kognition + Motivation + praktische Fähigkeiten.

Die Methode zur Schaffung und Zerstörung moralischer Merkmale

Aus einer anderen Sicht kehren die Zweige der Ethik zur menschlichen Kommunikation zurück, d. h. zu den vier Arten menschlicher Kommunikation, nämlich:

Die Beziehung des Menschen zu Gott

Die Beziehung des Menschen zu sich selbst

menschliche Beziehung zu anderen (Gesellschaft)

Die Beziehung des Menschen zur Natur

Moralphilosophie

Es handelt sich um einen Zweig der Philosophie, der sich mit der Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen der Ethik beschäftigt. Die Richtigkeit und Unrichtigkeit der Dinge, das Wissen um Gut und Böse und die Anerkennung von Tugenden sind die grundlegenden Fragen der Ethik. Die Hinterfragung dieser grundlegenden Fragen führt zur Bildung zweier theoretischer Felder: Metaethik und normative Ethik; Die Moralphilosophie umfasst diese beiden Bereiche.

Die Philosophie der Ethik ist einer der Ansätze der Ethikwissenschaft, und ohne ihre Rolle und Bedeutung zu berücksichtigen und die von diesem Bereich der Philosophie aufgeworfenen Fragen zu stellen, ist es nicht möglich, ein vollständiges Verständnis von

Ethik und Moral zu erlangen. Letztendlich wird uns die Moralphilosophie in kritischen oder dringenden Situationen nicht mehr helfen als andere abstrakte Wissenschaften, aber sicherlich können die Prinzipien und moralischen Fragen, die von der Moralphilosophie untersucht werden, viele Ereignisse a priori möglich oder unmöglich machen. In dem Sinne, dass die um uns herum gebildete moralische Struktur (als Errungenschaft des moralischen Denkens und der Philosophie) das Auftreten von Dingen ablehnt, die von der Richtigkeit der vorherrschenden Moral abweichen, und daher wird uns die Kenntnis dieser moralischen Umgebung in unserer Zeit sehr helfen Entscheidungen.

Geschichte

In einem bestimmten Stadium ihrer phänomenalen Geschichte betrachteten die Menschen nach und nach einige Dinge als wertvoll. Auf diese Weise trat das grundlegende Denken des Menschen in die Phase der Konzeptualisierung ein, und die Konzeptualisierung führte zur Entstehung des Konzepts von Gut oder Böse im menschlichen Geist, und dies war der Beginn des menschlichen moralischen Denkens. [4] Als die frühen Kommunen existierten In ihrer sozialen Struktur waren zwei Hauptkonzepte erkennbar; Eines dieser Konzepte war das Konzept der Sitte und das andere das Konzept des Tabus. Brauchtum war eine Reihe von Regeln, die die Gesellschaft traditionell akzeptiert hatte und die die Grundlage für die soziale Ordnung bildeten. Als die Gesellschaften einen Schritt in Richtung Zivilisierung machten und sich vereinheitlichten, wurde der Begriff des Brauchtums nach und nach zum Begriff des Rechts. Tabu war eine Reihe sozial unangenehmer Verhaltensweisen und Reden, die von der Religion des Volkes verboten und verurteilt wurden; Der Begriff des Tabus wurde im Zuge der Entwicklung der Zivilgesellschaften auch zum Begriff der Ethik. Nach dem Übergang von der Ära der frühen Kommunen und der Bildung der ersten Zivilgesellschaften nahm die Arbeitsteilung zu und die Arbeitsteilung erleichterte die Befriedigung der Bedürfnisse. Dieser Strom führte dazu, dass die Nachfrage den Bedarf überstieg. Das Prahlen von Idealen, die Entwicklung der menschlichen Intelligenz und die Fähigkeit, über das Leben und die Welt nachzudenken, führten dazu, dass die Menschen ihre Bedürfnisse und Wünsche als eine ernste und teilweise lebenswichtige Angelegenheit betrachteten. Schließlich schätzten die Menschen alles, was ihnen Nutzen brachte, und so verbreitete sich das Konzept des Guten.

Gleichzeitig mit der Entstehung und Ausbreitung des Konzepts des Guten in menschlichen Gesellschaften entstand und erweiterte sich auch das Konzept des Bösen.

Die Menschen wurden in den Augen des anderen je nach ihrer Leistung in Gut und Böse eingeteilt. Dieser Prozess veranlasste die Menschen dazu, die Neigung zum Bösen zu verurteilen, denn trotz des Nutzens der bösen Tat für die böse Person wäre die Gesamtheit dieser Tat schädlich für alle Mitglieder der Gesellschaft und könnte die Grundlage der Staatsbürgerschaft auslöschen. In dieser Richtung traten Morallehrer auf. Was bisher gesagt wurde, basiert auf der evolutionären Sichtweise der westlichen Soziologie, aber im Gegensatz zu diesem evolutionären Prozess sollte für die Entstehung des Konzepts von Gut und Böse aus religiöser und theistischer Sicht gesagt werden, dass dies der Fall ist. Das Konzept von Gut und Böse hat nur eine Art Fluss in Bezug auf Gut und Böse, das heißt Gut und Böse. Das Böse bewahrt oder zerstört soziale Vorteile, während aus dem Intellekt klar wird, dass einige Handlungen und Verhaltensweisen keinen sozialen Nutzen haben. Nutzen und Schaden, aber dennoch entscheidet der Intellekt, dass es böse ist, als Beispiel für die Prahlerei mit sozialem Schaden. Es hat keine Direktheit, aber die Vernunft bestimmt seine Hässlichkeit. Es gibt auch Übel und moralische Fälle, zu denen die Vernunft keinen Zugang hat, denn aus religiöser Sicht ist die theoretische Vernunft ein Beweis für Allgemeingültigkeiten, und die praktische Vernunft versucht auch, Beispiele in Form derselben Allgemeinheiten zu finden. Mit diesen Details ist der Bedarf an Propheten seit der Entdeckung von Gut und Böse nicht mehr gesellschaftlicher Art, sondern seit Beginn der menschlichen Existenz besteht ein Bedarf an Propheten, um diese bösen und guten Dinge zu zeigen, denn nur Propheten sind mit dem verbundenen Hauptquelle des Wissens, das Gott ist, und in allen Aspekten Sie umgeben die menschliche Seele und Existenz, und es wird gesagt, dass die ersten und wichtigsten Morallehrer die Propheten waren. Religion wurde den Menschen durch einige Menschen, die sich als mit Gott verbunden darstellten, als moralisches Programm und Methode präsentiert. Nach der Entdeckung dieser sozialen Gut und Böse. Auch die Aussage, dass die abrahamitischen Propheten die bedeutendsten dieser Menschen waren, ist umstritten. Es wurde auch gesagt, dass die ersten aufgezeichneten moralischen Gebote, die sich an den Menschen richteten, die Zehn Gebote Gottes in Genesis und Deuteronomium sowie die jüdischen religiösen und moralischen Gebote in Levitikus waren; Dies ist auch eine Überlegung wert, wenn man bedenkt, was über die Notwendigkeit der Existenz von Propheten seit Beginn des menschlichen Lebens und die Existenz von Propheten vor Moses gesagt wurde. Zweifellos sind die Zehn Gebote nicht die ersten moralischen Gebote Gottes, denn Auch zu Noahs Zeiten gab es Schreiben. Aus Nietzsches Sicht war Zoroaster der erste Mensch, der Ethik zum Ausdruck brachte. Es sollte auch beachtet werden, dass aus der Sicht vieler Denker und Intellektueller sowie aus der Sicht des rationalen Urteils die Moral nicht aus der Religion abgeleitet wird, weil

sie keine Augen hat, und aus religiöser Sicht werden gute Taten belohnt und böse Taten schon bestraft. Im Vergleich zur säkularen und nichtreligiösen Ethik hat sie weniger Wert, da sie als ergebnisorientiert gilt.

Im Fall der nicht-abrahamitischen Religionsausübung begann sich gleichzeitig mit diesem Trend auszubreiten. Darunter sind zoroastrische und buddhistische Religionen zu nennen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. gab es im Land Griechenland einen Ethiklehrer, der neben religiösen Lehren auch Ethik lehrte. Sokrates war das Bindeglied zwischen Morallehrern und Moralphilosophen. Platon schrieb viele Dialoge über Philosophie und in diesen Werken Esha Moralphilosophie

Es handelt sich um einen Zweig der Philosophie, der sich mit der Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen der Ethik beschäftigt. Die Richtigkeit und Unrichtigkeit der Dinge, das Wissen um Gut und Böse und die Anerkennung von Tugenden sind die grundlegenden Fragen der Ethik. Die Hinterfragung dieser grundlegenden Fragen führt zur Bildung zweier theoretischer Felder: Metaethik und normative Ethik; Die Moralphilosophie umfasst diese beiden Bereiche.

Die Philosophie der Ethik ist einer der Ansätze der Ethikwissenschaft, und ohne ihre Rolle und Bedeutung zu berücksichtigen und die von diesem Bereich der Philosophie aufgeworfenen Fragen zu stellen, ist es nicht möglich, ein vollständiges Verständnis von Ethik und Moral zu erlangen. Letztendlich wird uns die Moralphilosophie in kritischen oder dringenden Situationen nicht mehr helfen als andere abstrakte Wissenschaften, aber sicherlich können die Prinzipien und moralischen Fragen, die von der Moralphilosophie untersucht werden, viele Ereignisse a priori möglich oder unmöglich machen. In dem Sinne, dass die um uns herum gebildete moralische Struktur (als Errungenschaft des moralischen Denkens und der Philosophie) das Auftreten von Dingen ablehnt, die von der Richtigkeit der vorherrschenden Moral abweichen, und daher wird uns die Kenntnis dieser moralischen Umgebung in unserer Zeit sehr helfen Entscheidungen.

Geschichte

In einem bestimmten Stadium ihrer phänomenalen Geschichte betrachteten die Menschen nach und nach einige Dinge als wertvoll. Auf diese Weise trat das grundlegende Denken des Menschen in die Phase der Konzeptualisierung ein, und die Konzeptualisierung führte zur Entstehung des Konzepts von Gut oder Böse im menschlichen Geist, und dies war der Beginn des menschlichen moralischen Denkens.

[4] Als die frühen Kommunen existierten In ihrer sozialen Struktur waren zwei Hauptkonzepte erkennbar; Eines dieser Konzepte war das Konzept der Sitte und das andere das Konzept des Tabus. Brauchtum war eine Reihe von Regeln, die die Gesellschaft traditionell akzeptiert hatte und die die Grundlage für die soziale Ordnung bildeten. Als die Gesellschaften einen Schritt in Richtung Zivilisierung machten und sich vereinheitlichten, wurde der Begriff des Brauchtums nach und nach zum Begriff des Rechts. Tabu war eine Reihe sozial unangenehmer Verhaltensweisen und Reden, die von der Religion des Volkes verboten und verurteilt wurden; Der Begriff des Tabus wurde im Zuge der Entwicklung der Zivilgesellschaften auch zum Begriff der Ethik. Nach dem Übergang von der Ära der frühen Kommunen und der Bildung der ersten Zivilgesellschaften nahm die Arbeitsteilung zu und die Arbeitsteilung erleichterte die Befriedigung der Bedürfnisse. Dieser Strom führte dazu, dass die Nachfrage den Bedarf überstieg. Das Prahlern von Idealen, die Entwicklung der menschlichen Intelligenz und die Fähigkeit, über das Leben und die Welt nachzudenken, führten dazu, dass die Menschen ihre Bedürfnisse und Wünsche als eine ernste und teilweise lebenswichtige Angelegenheit betrachteten. Schließlich schätzten die Menschen alles, was ihnen Nutzen brachte, und so verbreitete sich das Konzept des Guten.

Gleichzeitig mit der Entstehung und Ausbreitung des Konzepts des Guten in menschlichen Gesellschaften entstand und erweiterte sich auch das Konzept des Bösen. Die Menschen wurden in den Augen des anderen je nach ihrer Leistung in Gut und Böse eingeteilt. Dieser Prozess veranlasste die Menschen dazu, die Neigung zum Bösen zu verurteilen, denn trotz des Nutzens der bösen Tat für die böse Person wäre die Gesamtheit dieser Tat schädlich für alle Mitglieder der Gesellschaft und könnte die Grundlage der Staatsbürgerschaft auslöschen. In dieser Richtung traten Morallehrer auf. Was bisher gesagt wurde, basiert auf der evolutionären Sichtweise der westlichen Soziologie, aber im Gegensatz zu diesem evolutionären Prozess sollte für die Entstehung des Konzepts von Gut und Böse aus religiöser und theistischer Sicht gesagt werden, dass dies der Fall ist Das Konzept von Gut und Böse hat nur eine Art Fluss in Bezug auf Gut und Böse, das heißt Gut und Böse. Das Böse bewahrt oder zerstört soziale Vorteile, während aus dem Intellekt klar wird, dass einige Handlungen und Verhaltensweisen keinen sozialen Nutzen haben Nutzen und Schaden, aber dennoch entscheidet der Intellekt, dass es böse ist, als Beispiel für die Prahlerei mit sozialem Schaden. Es hat keine Direktheit, aber die Vernunft bestimmt seine Hässlichkeit. Es gibt auch Übel und moralische Fälle, zu denen die Vernunft keinen Zugang hat, denn aus religiöser Sicht ist die theoretische Vernunft ein Beweis für Allgemeingültigkeiten, und die praktische

Vernunft versucht auch, Beispiele in Form derselben Allgemeinheiten zu finden. Mit diesen Details ist der Bedarf an Propheten seit der Entdeckung von Gut und Böse nicht mehr gesellschaftlicher Art, sondern seit Beginn der menschlichen Existenz besteht ein Bedarf an Propheten, um diese bösen und guten Dinge zu zeigen, denn nur Propheten sind mit dem verbundenen Hauptquelle des Wissens, das Gott ist, und in allen Aspekten Sie umgeben die menschliche Seele und Existenz, und es wird gesagt, dass die ersten und wichtigsten Morallehrer die Propheten waren. Religion wurde den Menschen durch einige Menschen, die sich als mit Gott verbunden darstellten, als moralisches Programm und Methode präsentiert. Nach der Entdeckung dieser sozialen Gut und Böse. Auch die Aussage, dass die abrahamitischen Propheten die bedeutendsten dieser Menschen waren, ist umstritten. Es wurde auch gesagt, dass die ersten aufgezeichneten moralischen Gebote, die sich an den Menschen richteten, die Zehn Gebote Gottes in Genesis und Deuteronomium sowie die jüdischen religiösen und moralischen Gebote in Levitikus waren; Dies ist auch eine Überlegung wert, wenn man bedenkt, was über die Notwendigkeit der Existenz von Propheten seit Beginn des menschlichen Lebens und die Existenz von Propheten vor Moses gesagt wurde. Zweifellos sind die Zehn Gebote nicht die ersten moralischen Gebote Gottes, denn Auch zu Noahs Zeiten gab es Schreiben. Aus Nietzsches Sicht war Zoroaster der erste Mensch, der Ethik zum Ausdruck brachte. Es sollte auch beachtet werden, dass aus der Sicht vieler Denker und Intellektueller sowie aus der Sicht des rationalen Urteils die Moral nicht aus der Religion abgeleitet wird, weil sie keine Augen hat, und aus religiöser Sicht werden gute Taten belohnt und böse Taten schon bestraft. Im Vergleich zur säkularen und nichtreligiösen Ethik hat sie weniger Wert, da sie als ergebnisorientiert gilt.

Im Fall der nicht-abrahamitischen Religionsausübung begann sich gleichzeitig mit diesem Trend auszubreiten. Darunter sind zoroastrische und buddhistische Religionen zu nennen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. gab es im Land Griechenland einen Ethiklehrer, der neben religiösen Lehren auch Ethik lehrte. Sokrates war das Bindeglied zwischen Morallehrern und Moralphilosophen. Platon schrieb viele Dialoge über Philosophie und in diesen Werken Esha

Glück

Man kann sagen, dass ein zufriedenstellendes moralisches Ergebnis für eine Person Glück genannt wird. Glück ist also absolut moralisch. Glück oder gewissenhafte Befriedigung stellt sich nur aufgrund moralisch korrekter und guter Handlungen ein. Aus diesem Grund

wird Glück auch im religiösen Diskurs deutlich; Denn solche Diskurse haben auch einen moralischen Zweck.

Seit es die Moralphilosophie gibt, wird das Thema Glück immer wieder thematisiert, und praktisch ist der idealistische Geist des Menschen gezwungen, das Konzept des Glücks zu verstehen. Kein moralphilosophisches System leugnet jemals die Existenz und Präsenz von Glück; Denn mit dem Verlust des Glücksbegriffs geht das Ziel der Moralphilosophie verloren und diese Philosophie verliert ihre Funktion. Alle Moralphilosophen haben sowohl direkt als auch implizit viel über Glück und Wohlstand geschrieben.

Es ist sicher, dass nicht alle Philosophen die gleiche Sicht auf Glück haben und jeder Philosoph eine spezielle Interpretation von Glück hat, die auf seinem intellektuellen System basiert. Interessanterweise ist der wichtigste Faktor bei der Entstehung verschiedener Schulen der Moralphilosophie die unterschiedliche Interpretation dessen, was Glück aus der Sicht verschiedener Philosophen ist.

Plato

Platon ist einer der großen Philosophen Athens im klassischen Zeitalter Griechenlands. Laut Diogenes Laertius war sein richtiger Name Aristokles, und wegen seines kräftigen Körpers erhielt er den Spitznamen Platon (P. M.). Viele halten ihn auch für den größten Philosophen der Geschichte. Zusammen mit seinem Lehrer Sokrates und seinem Schüler Aristoteles ist er einer der drei großen Philosophen des antiken Griechenlands. Der Philosoph Shah und die Theorie sind wie zwei Hauptideen in seinen Werken

Platons Philosophie:

Wie ein Mensch seine Ansichten, Ansichten und Einstellungen gegenüber der Existenz, dem Menschen, der Gesellschaft, der Ethik, der Politik usw. sieht, bestimmt, wie er diese wichtigen Fragen beantwortet. Platon, der Begründer und Vater der westlichen Philosophie, ist einer der größten ethischen Philosophen. Und das ist er auch Sozial. Er ist auch ein Lehrer der Weisheit und des Denkens und ein „Philosoph des Lebens“. Seine Philosophie besteht darin, eine Lebensweise auszudrücken, um Glück zu erreichen, nämlich Glück.

Platons Philosophie ist der Beginn einer Philosophie, die auf der realen Welt basiert und einen Weg darstellt, die wahre Wahrheit zu entdecken. Sein philosophisches System ist die Hauptgrundlage einer Art Lebensphilosophie, auf deren Grundlage der Sinn des Lebens auf einer Philosophie beruht, die auf der „absoluten und wahren Wahrheit“

basiert und das Ende des Lebens auf die allmähliche Befreiung von den Beschränkungen begrenzt ist der greifbaren Welt und das Erreichen der Wahrheit. Sie wird absolut.

Platons gesamte Einstellung war darauf ausgerichtet, in seinen Themen nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Bei diesen Recherchen stellte er fest, dass der Sinn des Lebens tatsächlich im Lichte des Verständnisses des Gleichnisses liegt. Platon glaubt, dass der Sinn des wirklichen Lebens beispielsweise die Merkmale der Unveränderlichkeit und Transformation, der Unzerstörbarkeit und des Prinzips der Heiligkeit aufweist. Und da es in dieser Struktur (Gleichnis) keine Veränderung und Transformation gibt, enthält sie auch kein Übel oder Mangel. Güte ist Teil unserer wahren Natur (Seele) und jede Anstrengung und jeder Drang nach reiner Güte kommt von uns. Weil wir von Natur aus gute Sucher sind. Der Prozess, ein gutes Beispiel zu geben, ist eine systematische und zielgerichtete Anstrengung. Denn es basiert auf dem Grundprinzip der Seele und der Zugehörigkeit seines Geistes zu seiner wahren Natur und der glücklichen Ausrichtung auf das Ideal. Und die Wiederherstellung der Seele und die Rückkehr zu ihrem ursprünglichen Ursprung ist ein wahrer und glückseliger Prozess. Und das ist der Fall, wenn jemand eine philosophische Erziehung genossen hat und den Rang eines Philosophen im eigentlichen Sinne erreicht hat. Und er kennt und sieht das Leben und das Erreichen seines Sinns und Zwecks im Lichte einer metanaturalistischen Haltung, und wir können zu dem Verständnis gelangen, dass Glück und das Erreichen eines sinnvollen Lebens in Platons Philosophie tatsächlich im Rahmen einer kodifizierten und harmonischen Philosophie liegen. Erledigt.

Platons Glaube an die Endgültigkeit des Lebens kommt auch in Phaidons Dialog vollständig zum Ausdruck. Platons Anliegen ist die Suche nach der wahren Wahrheit und deren Verwirklichung, und seine Philosophie ist ein Weg, diese Wahrheit zu entdecken. Laut Phaidon besteht das Anliegen des Philosophen darin, zur absoluten Wahrheit zu gelangen und die Wahrheit darüber zu erfahren. Die wahre Wahrheit ist das Beispiel und darüber hinaus ist es ein gutes Beispiel. Dieses Ziel können Philosophen nur dann erreichen, wenn sie sich von den körperlichen Dingen, die die Seele verwirren, so weit wie möglich befreien und sich nur mit dem Notwendigsten begnügen. (Der Titel des Artikels ist der Sinn oder Zweck des Lebens in Platons Philosophie, basierend auf der Lehre von Platons Werken in Form von Dialog und Zuhören (Debatte) und gemäß Taylors Aussage bezüglich der Tatsache, dass wir über die vollständige Sammlung von Platons Büchern verfügen ; es wird davon ausgegangen, dass wir alle seine Gespräche vorliegen, obwohl es keinen Bericht über seine Lehrtätigkeit in der Akademie gibt.

Das wichtigste Buch Platons ist die Abhandlung über die Präsidenten. Dieses Buch enthält 10 Dialoge. In allen Werken sind die Gespräche des Sokrates mit verschiedenen Personen im Detail und unter Nennung ihrer Namen zu sehen. Die Abhandlung des Präsidenten ist ein Dialog über Gerechtigkeit, Tod, Nachahmung, Autokratie usw., der sich normalerweise um Sokrates dreht. Diese Abhandlung ist das Ergebnis von Gesprächen von Sokrates mit Platons Bruder Glaukon, Simias, Hippokrates und mehreren anderen Personen.

Ein weiteres Werk Platons ist Bankett oder Symposium, eine Abhandlung über die Liebe. Diese Abhandlung hat einen Erzählmodus und eine Geschichte, die auf einer der Partys in Athen spielt, wo auch Sokrates anwesend ist. In Teilen des Buches sehen wir das Gespräch zwischen den Personen der Geschichte

Unter anderen Werken Platons können wir Laches über Tapferkeit erwähnen, was natürlich nicht schlüssig ist; Auch Ion gegen reisende Dichter und Dichter, Kratolus bezüglich der Sprachtheorie und Phaidros, der sich auf die Natur der Liebe bezieht; genannt. Es ist wahrscheinlich, dass Phaedrus zwischen Platons erster und zweiter Reise nach Sizilien geschrieben wurde. Es ist nichts wert; Abgesehen von den genannten Werken gibt es von Platon noch Dutzende weiterer Werke. Er schlug eine Theorie namens Gleichnistheorie vor, in der er dies erwähnte Der Mensch hat einen wie ihn selbst in einer anderen Welt. In dieser Theorie haben Menschen, Tiere und jedes andere Lebewesen ein perfektes Vorbild (wie eine Vorlage), aus dem die Lebewesen auf der Erde geformt werden.

Aristoteles

Aristoteles oder Aristotelis (/ˈæɪrɪstɒtəl/; griechische Sprache: Ἀριστοτέλης, Aussprache [aristotélɛːs], Aristotélēs; Aussprache: Aristoteles, geboren 384 v. Chr. – gestorben 322 v. Chr.) war einer der antiken griechischen Philosophen. Er gilt als einer der bedeutendsten westlichen Philosophen. Im Alter von achtzehn Jahren trat er in die Akademie Platons ein und studierte zwanzig Jahre lang an Platons Schule. Er war 4 Jahre lang der Lehrer Alexanders des Großen. Seine Schriften betrafen verschiedene Bereiche und Disziplinen, darunter Physik, Metaphysik, Poesie, Literatur, Biologie, Logik, Rhetorik, Politik, Regierung und Ethik. Aristoteles war neben Sokrates und Platon einer der einflussreichsten und größten Philosophen des antiken Griechenlands, daher trägt Aristoteles den Titel des ersten Lehrers. Aristoteles definierte Philosophie als „das Wissen vom Dasein“.

Werke des Aristoteles

Die Werke des Aristoteles sind vielfältig und umfassen alle griechischen Kenntnisse und Wissenschaften (außer Mathematik) und umfassen im Wesentlichen Logik, Naturwissenschaften, Theologie und Ethik.

Unter ihnen sollten wir die Kunst der Poesie, die Kunst des Redens, das Buch der Ethik, der Politik und der Metaphysik erwähnen.

Logik: Kategorien, Polemik, erste und zweite Analogien, Theoreme, Widerlegung von Irrtümern, die im Buch Organon (Organon bedeutet Werkzeug) zusammengefasst sind.

Aristoteles kann als einer der ersten analytischen Philosophen angesehen werden. Er ist auch Logiker. Er zeichnete für seine Zeitgenossen ein Weltmodell, indem er die Erde im Zentrum des Universums betrachtete und verschiedene Konstellationen für Himmelskörper anordnete (z. B. das Sternbild der Sonne, das Sternbild der Konstanten usw.). Aristoteles betrachtete die vier Grundelemente des Universums als Wasser, Feuer, Erde und Luft sowie das fünfte Element namens Äther, aus dem seiner Meinung nach die Himmelskörper bestehen.

Aristoteles beginnt seine Philosophie mit der Kritik der Ideenhypothese. Es gibt keine wahrnehmbaren Fakten, was existiert, ist kein Beispiel, sondern Weisheit und Detailliertheit. Er sagte: „Wissenschaft gehört nur zu den Allgemeinheiten, und um etwas zu erkennen, muss man sie als Ganzes untersuchen.“ Die Festlegung der Regeln, die die richtigen Beziehungen zwischen allgemeinen und persönlichen Fragen wahren, ist eine besondere Logik, die niemand besser erforscht hat als Aristoteles. Es ist diese Logik, die als eines der wertvollen und kostbaren Geschenke dieses Philosophen an die Welt der Menschheit gilt.

Hintergrund der Moralphilosophie

Die Moralphilosophie begann mit Sokrates im fünften Jahrhundert v. Chr.

Die wichtigsten Fragen der Moralphilosophie wurden erstmals von Sokrates aufgeworfen. Aber nur Sokrates verstand die Formen der Weigerung, eine überzeugende Antwort zu finden. In diesem Sinne kann Sokrates im engeren Sinne des Wortes als der erste Philosoph angesehen werden.

Die Erklärung und genaue Diagnose des Konzepts des Glücks macht aus Platons Sicht die Notwendigkeit erforderlich, seine Moralphilosophie zu kennen und zu erfahren, wie sie

es uns ermöglicht, ein umfassendes Verständnis dieses Konzepts in einem Kontext (Kontext) zu erreichen.

Die Grundlagen von Platons Moralphilosophie: Platon betrachtet wie Sokrates die Welt im Hinblick auf ihre Ziele und Zwecke. Nach seiner Überzeugung sollen nicht nur menschliches Verhalten und Handeln ein Ziel erreichen, sondern jeder Gegenstand und jedes Werkzeug wird dazu eingesetzt ein Ziel. Die Ordnung der Lebewesen hat ihre jeweiligen Pflichten, und sogar jedes Mitglied eines Lebewesens hat seine eigenen besonderen Pflichten. Die Pflicht des Auges besteht darin, Dinge zu sehen, und die Pflicht des Ohrs besteht darin, Geräusche zu hören (Zug, Jumhuri, 1380, S. 850, Nr. 352).

Die Meinung des Autors des Artikels: Aber Platons Festhalten an einer auf Tugend basierenden Ethik zeigt sich daran, dass er Tugend als harmonisches und gemeinsames Funktionieren der Teile der Seele definiert; Nicht nach den richtigen und gerechten Handlungen! Ihm zufolge sind Handlungen richtig oder falsch, je nachdem, welche Auswirkungen sie auf unsere Seele und unseren Charakter haben.

Platon sagt dazu: „Gerechtigkeit bezieht sich nicht auf äußere Handlungen, sondern ist die geistige und innere Tätigkeit eines jeden, der mit sich selbst und seinen eigenen Angelegenheiten verbunden ist. Ein gerechter Mensch ist jemand, der keinen Teil seiner Seele wirken lässt.“ .“ ein anderer Teil mischt sich ein oder alle Teile stören sich gegenseitig in der Arbeit; Vielmehr sollte man immer davon ausgehen, dass jeder Teil das tun wird, was er wirklich tun soll, sodass er sich selbst dominiert und eine schöne Ordnung in sich selbst aufbaut, und ... und unter allen Umständen nur eine Aktion in Betracht zieht so schön und einfach. Stören Sie diese innere Ordnung nicht, sondern machen Sie sie stabiler. Man muss bedenken, dass Tugenden laut Platon einen intrinsischen Wert haben und nicht aufgrund ihrer Instrumentalität

Auch der verstorbene Märtyrer Motahari stimmt in dieser Angelegenheit mit Platon überein und glaubt:

„Ethische Arbeit hat einen Wert im Gewissen jedes Menschen, das heißt, sie ist eine wertvolle und kostbare Arbeit, und der Mensch schätzt diese Arbeit für sich selbst ... Vielmehr handelt es sich um eine Art Wert, der diesen Werten überlegen ist und das nicht kann.“ an Geld und materiellen Gütern gemessen werden... Ethische Werke haben Wert und Preis im menschlichen Geist und Gewissen, sie sind wertvoll, aber die Art des Wertes unterscheidet sich von materiellen Werten, egal wie hoch der Maßstab ist. Es ist ein anderer Wert, ein Wert, der über den materiellen Werten liegt.

Das Ziel der Moral, höchste Güte und Glück

Platons Meinung: Platon glaubte auch, dass das Ziel der Moral darin besteht, Glück zu erreichen, und er betrachtete Glück als das höchste Gut für den Menschen und als das höchste Gut des Menschen als rationales und moralisches Wesen, Bildung, Wachstum und angemessene Erziehung sowie Glück und Komfort im Verhältnis zum ganzen Leben. Leider ist Platons Interpretation in seinen Abhandlungen nicht dasselbe über das Glück, manchmal interpretiert er Glück als Gerechtigkeit und erklärt es. Und irgendwann geht es darüber hinaus und betrachtet den Anblick eines Gleichnisses als Zeichen des Glücks

Die Meinung des Autors des Artikels: Die Grundlage von Platons Moralphilosophie wurzelt in seinen Prinzipien und philosophischen Grundlagen, d. h. der Welt der Metapher, der Wahrnehmung der Metapher, der ewigen und ewigen Natur der Seele (Unsterblichkeit) des Menschen, der Absolutheit der Moral, die verschiedenen und unterschiedlichen Dimensionen (drei Dimensionen) der Seele sowie Schöpfung und Entdeckung. Sinnvolles Leben findet im Licht der Vernunft statt

(Ethik, wenn sie zu einer absoluten Sache wird, spielt es keine Rolle, in welcher Gesellschaft ihre Regeln umgesetzt werden. Denn Moral ist ein menschliches Phänomen. Weil die absolute Sache tatsächlich vor der relativen moralischen Sache steht und ihr gegenübersteht Das. Laut Platon sollten sich zwei Moralsysteme nicht vom anderen Moralsystem unterscheiden, und Moralsysteme werden parallel zueinander geschmiedet und umgesetzt, weil die Basis der Mensch ist, weil Moral eine natürliche Sache ist und in allen Systemen moralisch ist und gleich in allen Gesellschaften, wie Bestechung, Lügen, hässliche moralische Handlungen wie Vergewaltigung und Hausfriedensbruch usw. werden in allen diesen Gesellschaften verurteilt.

Platons Denken kann als Versuch angesehen werden, Antworten auf die Fragen des Sokrates zu finden. Platon formulierte von der Abhandlung des Präsidenten bis zu seinen jüngsten Gesprächen und Briefen eine systematische Theorie über Natur, Gott und den Menschen und leitete seine moralischen Prinzipien aus dem Wissen ab.

Tatsächlich können alle Moraltheorien, die seit der Zeit von Sokrates entwickelt wurden, als zwei Arten der gegenseitigen Interpretation betrachtet werden: Die eine ist die Beziehung zwischen Fakten und Werten, die andere ist die Beziehung zwischen Theorien, die auf der Originalität der Natur basieren und den Schwerpunkt darauf legen ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander. und Theorien, die sich nicht auf die Natur verlassen und ihre Unterschiede betonen, bemerkte Sokrates, der nach einer rationalen

Grundlage für moralische Urteile suchte, das Streben nach logischen Beziehungen zwischen Werten und Angelegenheiten und auf diese Weise begründete die Philosophie der Ethik.

Platons Ethik basiert auf der Suche nach Glück. Das bedeutet, dass es in die Richtung geleitet wurde, das höchste Wohl des Menschen zu erreichen, zu dem wahres Glück und Glück gehört. Man kann sagen, dass das höchste Wohl des Menschen die wahre Entwicklung und der wahre Fortschritt des Menschen als rationales und moralisches Wesen ist. Wachstum und Entwicklung. Die Richtigkeit seiner Seele ist die Harmonie von Glück und Komfort im Leben. Wenn die Seele eines Menschen in dem Zustand ist, in dem sie sein sollte, dann ist er glücklich und wohlhabend.

Platon sagt, dass zu einem guten Leben zunächst alles Wissen wahrer Art gehören sollte, das heißt genaues und korrektes Wissen über zeitlose Objekte.

Platon sagt, dass Wissen die Zugehörigkeit zur Kategorie der „wahren“ und „unvermischten“ Freuden erfordert. Im Übrigen akzeptiert das Wissen jedoch nur Freuden, die mit Gesundheit und einem gemäßigten Geist sowie allen Arten von Gutem verbunden sind. Das Vergnügen ist verursacht durch „Torheit und Böse“. Niemand hat es verdient, in dieser Mischung einen Platz zu haben. Das Geheimnis der Mischung, die ein gutes Leben ausmacht, ist also Größe oder Proportion. Daher ist Güte eine Form der Schönheit, die durch Größe und Proportionen geformt wird. (Caplestone, Frederick, 1380, S. 249)

Westmir (Proportion), Kalun (Schönheit) und Aleh Thea (Wahrheit) werden die drei Gesichter oder Zeichen sein, die im Guten zu finden sind.

Philosophen betrachten Ethik als das Ziel oder Ende des menschlichen Lebens (Glück), um ein oder mehrere Dinge zu erreichen, und teilen sie daher in zwei Typen ein. Wir sollten nicht vergessen, dass der Zweck des Ziels darin besteht, die ultimative Vollkommenheit des Menschen zu erreichen, das heißt (Glück), das eigentlich der Faden ist, der die Menschen zusammenhält. „Eine Gruppe sagt, dass das Ziel des Lebens eines Menschen darin besteht, eine Sache zu bekommen, und andere sagen, dass das Ziel des Lebens eines Menschen darin besteht, mehr als eine Sache zu bekommen.“ Diejenigen, die diese Theorie befürworteten und glauben, dass das Ende des menschlichen Lebens eine komplexe Sache ist, werden als „gemischt“ bezeichnet.

Platon ist einer von denen, die glauben, dass unser Glück eine Mischung aus mehreren Dingen ist, nämlich 1. intellektuelles Wissen und 2. körperliches und sinnliches Vergnügen. Das heißt, ein glücklicher Mensch ist jemand, der von diesen beiden Dingen in vollem Umfang profitiert.

Glück als Maß moralischen Handelns

Eine der moralphilosophischen Schulen, die in der Geschichte des philosophischen und moralischen Denkens eine sehr wichtige Rolle spielt Das Glück und die Vollkommenheit der Weisen des antiken Griechenlands, nämlich Sokrates, Platon und Aristoteles. Nach dieser Schule besteht der höchste Wunsch des Menschen darin, Glück und Vollkommenheit zu erreichen. Obwohl die Ansichten der Verteidiger dieser Schule viele Unterschiede aufweisen. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie das Erreichen von Glück und Vollkommenheit als oberstes Ziel von Ethik und moralischen Regeln eingeführt haben. Den Hedonisten zufolge liegt der Ursprung moralischer Werte und die Wurzel aller moralischen Tugenden und Laster im Glück und in der Vollkommenheit, obwohl es in Wirklichkeit viele Unterschiede zwischen den Beispielen von Glück und Vollkommenheit gibt. Sie haben es als das Prinzip und betrachtet führte die damit verbundene Perfektion ein. Er bevorzugt einige spirituelle Aspekte und einige materielle Aspekte.

Glück, Moral und Sittengesetz nach Kant

Eine andere Definition von Glück ist der Zustand eines weisen Bewohners der Welt, in dem alles seinem Willen entspricht. Daher liegt seine Grundlage in der Harmonie seiner physischen Natur mit seiner gesamten Bestimmung und mit dem bestimmenden Wesensprinzip Sein Wille. Das Sittengesetz als Gesetz der Freiheit gebietet durch bestimmende Prinzipien, die völlig frei von der Natur und auch von Folgeleidenschaften sein müssen. Aber dieses weise Wesen ist nicht die Ursache der Welt und der Natur, daher gibt es im Moralgesetz nicht den geringsten Grund für einen notwendigen Zusammenhang zwischen der Moral und dem entsprechenden Glück für ein Wesen, das ein Teil davon ist und von ihr abhängig ist Er kann nicht durch seinen eigenen Willen die Ursache dieser Natur sein und er kann sie nicht mit den Prinzipien seines Handelns zu seinem Glück in Einklang bringen.

Fortsetzung von Glück, Moral und Sittengesetz

Bei so vielen praktischen Problemen erfordert die reine Weisheit, d. h. die Suche nach dem wesentlichsten Gut, eine solche Beziehung ... daher ist die Existenz eine Ursache für die gesamte Natur, die sich von der Natur unterscheidet, und die Grundlage dieser Beziehung ist die genaue Harmonie zwischen Glück und Moral, da ein Prinzip festgelegt ist. Daher ist das höchste Wesen in der Welt nur unter der Annahme möglich, dass es sich um ein höchstes Wesen handelt, dessen Kausalität im Einklang mit der Art und Weise der Moral steht. Aber ein Wesen, das nach dem Konzept der Gesetze handeln kann, ist es tatsächlich eine Intelligenz (also ein weiser Bewohner) und die Wirkung eines solchen Bewohners ist nach dem Konzept dieser Gesetze tatsächlich der Wille, also die oberste Ursache der Natur, die es tun soll als Bedingung des höchsten Guten betrachtet werden kann, ist ein Bewohner, der seiner Intelligenz und seinem Willen nach die Wirklichkeit der Natur und das Ergebnis ihres Schöpfers ist. Es bedeutet Gott.

Der Ort des Glücks nach Platon

Das Konzept des Glücks hat in den ethischen Systemen und verschiedenen Schulen des antiken Griechenlands entsprechend seiner Funktion im Bereich der Humanwissenschaften (Anthropologie) einen besonderen Platz eingenommen. Vandez war ein Philosoph, der diesem damit verbundenen wichtigen Phänomen keine Beachtung schenkte auf den Menschen und sein Schicksal. Unter ihnen fanden sich selten Philosophen, deren Meinungen und Ideen auf diesem Gebiet einflussreich und ein Leitbild für die Menschheit waren. Wenn wir Sokrates als den Vater der Ethik und Moralphilosophie betrachten, sind wir nicht zu weit gegangen. Seit den Anfängen des Denkens und Denkens ist dieser große Philosoph bis heute als Begründer der Ethik und ihr Schöpfer bekannt.

Sokrates ist mit dem Satz bekannt, dass „niemand wissentlich und wissentlich Böses tut.“ Laut Sokrates ist es für eine Person unmöglich, Wissen und Bewusstsein über etwas zu haben, aber eine falsche Handlung zu begehen. Eine intelligente und sachkundige Person wählt niemals den Weg von Böses. Sie tun (sie entscheiden sich nicht für) praktischen Nutzen seiner Meinung nach, dann führt es dazu, dass es einen Menschen zum Glück führt und sein Glück sichert, und die einzige tugendhafte und edle Handlung basiert auf irgendeiner Art von Wissen, und dann das Handeln kann zum Glück führen. In seiner Abhandlung Protagoras betrachtete Platons Sokrates Glück als den maximalen Sieg des Vergnügens über gleichen Schmerz und Leid und setzte das Gute und Schlechte von Handlungen auf das, was sie hervorbringen, in Beziehung, während er in Gorkyas' Abhandlung darüber spricht Gut und Glück Und er versucht zu beweisen, dass das Gute

nicht zum Vergnügen gesucht werden sollte, sondern dass alles andere zum Guten gesucht werden sollte. Daraus lässt sich erkennen, dass die Diskussion über Glück und sein Konzept hauptsächlich und zunehmend mit dem zusammenhängt. Drei Konzepte von Weisheit, Tugend und Vergnügen sind miteinander verbunden und die platonische Sichtweise des Glücks ist eine Mischung dieser drei Elemente.

Im Bereich der Erkenntnistheorie können Platons Ideen und Gedanken berücksichtigt werden.

= Glück = Platons Definition des menschlichen Glücks basiert auf der Überzeugung, dass im Leben die Verwirklichung der Harmonie der sichtbaren, wahrnehmbaren Welt mit der Vollkommenheit des sinnlichen Ideals, in dem alles auf der Grundlage absoluter Güte geregelt ist, das Leben ist nicht „Sein“, „Werden“ und „Werden“. und Platon kommt zu dem Schluss, dass das Glück und Wohlergehen einer Gesellschaft von den gerechten und weisen Herrschern abhängt, und dies ist auch wichtig in der weisen und intelligenten Bildung.

Glück nach Platon:

In seiner Abhandlung Phaidon vergleicht Platon den Menschen mit einem Streitwagen, der von zwei Pferden angetrieben wird, von denen eines ehrenhaft und das andere nicht ehrenhaft ist. In diesem Gleichnis ist das Element der Hoffnungen und Emotionen ein edles Pferd, das der andere Helfer des Intellekts ist, und das Element der Lust ist das unehrenhafte Pferd: Der Intellekt ist auch die Kraft des Wagenlenkers. Er ähnelt Estiant, er glaubt, dass die Tugend, die dem Element der Lust entspricht, die der Vernunft folgt, Selbstbeherrschung ist, und die Tugend, die dem Element des Verlangens und der Emotionen entspricht, die der Vernunft gehorchen, wird Mut genannt, und die Tugend der Vernunft ist Weisheit. Die Harmonie zwischen diesen 3 Elementen (3 Komponenten) wird verwirklicht, wenn eine gemeinsame Aktivität zwischen ihnen stattfindet, dann:

Die Tugend der Gerechtigkeit wird verwirklicht. Laut Platon ist der Mensch glücklich und wohlhabend, der die Macht hat, diese Harmonie in sich selbst zu schaffen.

(Fortsetzung oben) Ein solches Wissen besitzt nur eine Person, die gute Kenntnisse erlangt hat und mit philosophischen Tugenden geschmückt ist. Daher sind alle, die nicht

von einem solchen Wissen profitieren, dem Angriff von Wünschen und Begierden ausgesetzt. Auch gemäß Platon, kein Mensch kann den Willen des Bösen haben. Er glaubt, dass der Wille immer in die Richtung des Guten geht. Auch wenn jemand zugibt, dass der Mensch das Böse frei wählen kann, weil es böse ist. Platons Antwort ist, dass er das Böse für böse hielt eine Art seines eigenen Wohls. Caplestone, Frederick, 1362, S. 253)

Platon glaubt: Da der Mensch ein rationales und moralisches Wesen ist, wird er ein glückliches Leben führen und es genießen, vorausgesetzt, er profitiert von einer korrekten Erziehung. Platons Interpretation des Glücks wurde im Rahmen einer Interpretation der Seele und dreier Kräfte gesucht, nämlich Intellekt, Lust und Emotion bzw. Willensgefühl, von denen jede ihre eigenen besonderen Eigenschaften hat. Wenn sinnliche Kräfte oder Emotionen und das Willensgefühl einen Menschen überwältigen, ist dies für das Auftreten böser und hässlicher Handlungen notwendig, die bei einem Menschen zu Bedauern führen. Platon glaubt, dass ein Mensch sein Leben so organisieren sollte, dass das Element der Vernunft ihn und sein Leben als dominierende Kraft umgibt und dominiert.

Eine andere Definition von Glück:

„Wenn sich die Seele eines Menschen in dem Zustand befindet, in dem sie sein sollte, dann ist ein Mensch glücklich und wohlhabend“ und „Glück zu erreichen ist das höchste Gut eines Menschen, zu dem wahres Glück und Glück gehören.“

Viele Philosophen haben versucht, die Gesellschaft oder, mit anderen Worten, die Gesellschaft als Mittel zur Erlangung wahren Glücks zu betrachten (Platon, Aristoteles, Farabi usw. unternahmen unzählige Anstrengungen, um zu beweisen, dass nur ein Mensch in einer gesunden Gesellschaft glücklich werden kann. Und der Schöpfer sollte es nutzen, um echtes und wahres Glück zu erreichen. Platon sagt über Glück: Er erwähnt im Buch Philbus, dass „niemand ein Leben voller Glück und angenehmer Wünsche und sogar eines Lichtstrahls will.“ des Verstehens, des Gedächtnisses und des Wissens.“ Es ist darin nicht zu finden. ; Und außerdem wünscht sich niemand ein Leben voller Wissen, Verständnis und Erinnerungen, in dem weder Leid noch Glück zu finden sind.

Daher kommen wir zu dem Schluss, dass nach Platons Ansicht Weisheit oder Wissen allein nicht glücklich und erfreulich ist, und dass sie dann bedeutungsvoll werden, wenn Glück seine wahre Bedeutung findet, wenn es mit Glück und Vergnügen in Einklang gebracht und kombiniert wird. Der Unterschied liegt in der natürlichen Natur der Menschen und andererseits ist es das Ergebnis ihrer Bemühungen, Verdienste zu

erlangen. Platon ist einer von denen, die das menschliche Glück als eine gemischte und gemischte Angelegenheit betrachten, nicht als eine einfache und integrierte Angelegenheit.

Platon ist einer von denen, die er glaubt, dass unser Glück eine Mischung aus mehreren Dingen ist:

Intellektuelles Wissen 2 – Körperliches und sinnliches Vergnügen bedeutet, dass ein glücklicher Mensch von diesen beiden Dingen in vollem Umfang profitiert. (Malkian, Mustafa, S. 168)

Das Ziel der Moral, höchste Güte und Glück

Platons und Aristoteles' Meinung über Glück: Der Mensch möchte viele Arten von guten Dingen haben, aber das grundlegendste Gut – das dauerhafteste – ist Glück. Alle anderen guten Dinge dienen dem Glück, aber sie wollen Glück um seiner selbst willen; Glück ist kein Mittel zu irgendetwas, sondern völlig autark. Was ist das Glück des Schöpfers? Wie bestimmen wir es? Wie können wir ein objektives Kriterium für die Bewertung finden? Wir wissen eines: Wenn wir etwas finden, das sich selbst genügt und kein Mittel für mehr ist, erkennen wir „Glück“.

Wirksame Faktoren für das menschliche Glück nach Platon

Moralische Kunst ist das Ergebnis von Wissen und Einsicht, und daher besteht die höchste Stufe der Bildung darin, sich dem Verstehen und Erkennen zuzuwenden. Im Licht des Lichts des Verstehens und Erkennens kann man die moralischen Künste erreichen, d. h. Wissen, Urteilsvermögen, Mut und Selbstbeherrschung, und dank der Beherrschung dieser moralischen Künste ist es möglich, den richtigen Lebensweg zu gehen – für den Einzelnen und die Gesellschaft – denn ein Mensch hat Glück, wenn sein Leben im Einklang mit den Künsten und moralischen Werten steht. Und die Gesellschaft wird nur dann glücklich sein, wenn sie auf der Grundlage dieser Künste organisiert und verwaltet wird. (Naqibzadeh, Mir Abdul Hossein, Jahr 2014)

Es ist unmöglich, Glück und Tugenden zu erlangen, bis Glaube und Glauben in einem Menschen erblühen und das verborgene Ziel nicht zu einem praktischen Ziel wird. Psychische Gesundheit und innerer Frieden sind nur im Schatten rationalen Handelns, des Erwerbs echten Wissens und der Suche nach der Wahrheit möglich. Diese Suche erfolgt im Lichte der Intuition, die mit moralischen Tugenden verbunden ist und schön

ist, Tugenden, deren Abwesenheit zwangsläufig dem menschlichen Glück irreparablen Schaden zufügt und es in eine Aura der Zweideutigkeit taucht. Diese Tugenden sind:

1- Weisheit, die sich auf den weisen Teil der Seele bezieht.

2- Mut und Männlichkeit, die mit der Wut und dem Zorn der Seele verbunden sind: „Ein mutiger Mensch ist jemand, der seinen Zorn sowohl im Glück als auch im Leid kontrollieren kann – das Konzept, das ihm die Weisheit über gefährlich und sicher gegeben hat – und der Zorn sollte.“ Sei ein Freund und Helfer der Weisheit.

3- Selbstbeherrschung ist die selbstbeherrschende Person, deren herrschender Teil seiner Seele mit den untergeordneten Teilen darin übereinstimmt, die Regel der Vernunft zu beherrschen. Selbstbeherrschung, die sowohl den Teil der Wut als auch den Teil der Lust umfasst, ist dasselbe Das Individuum und die Gesellschaft.

4-Gerechtigkeit: dass Harmonie und Vereinbarkeit die drei Komponenten der Seele sind und in gewissem Sinne jeder Mensch in jeder Schicht der Gesellschaft, zum Beispiel ein Schuhmacher, ein Heiler, ein Prediger, ein Richter usw., ihre Ziele tut eigene Arbeit. Die spirituellen und inneren Aktivitäten eines jeden Menschen sind intuitiv auf sich selbst bezogen. (Awani, Shahin, 2014, S. 14)

Um glücklich zu werden, muss der Mensch Folgendes erreichen:

1- Nein, Eure Hoheit

2- Tugend

3- Verhalten

4- Beleuchtung

Platon sagt: „Das höchste menschliche Gut als rationales und moralisches Wesen ist die richtige Kultivierung der menschlichen Seele und die allgemeine Harmonie seines Lebens“ (Caplestone, Frederick, 2010, S. 294, 2).

Für das menschliche Glück sind aus Platons Sicht auch andere wirksame Faktoren wirksam, und zwar: Nach Platon ist das höchste Gut und dessen Erreichen, also das ultimative menschliche Glück, von besonderer Bedeutung.

Tugend ist einer der anderen wirksamen Faktoren, die einem Menschen helfen, glücklich zu werden.

Er betrachtet den Intellekt als einen weiteren Faktor (rationales Wissen), der für das Glück notwendig ist.

Die Welt der Gleichnisse, die Gedanken und Meinungen Gottes darstellen, bedeutet, dass sie zu Gottes Gedanken gehören. Und es zu erreichen bedeutet, Gott ähnlich zu sein, und das ist intellektuelles Wissen, und es folgt die Reflexion über die Vollkommenheit des menschlichen Glücks.

Damit eine Gesellschaft glücklich werden kann, glaubt Platon, dass der Mensch der Moral unterwürfig und gehorsam sein muss, weil er ein Mensch ist, und dies ist eine unantastbare Regel, und Gerechtigkeit ist eine Angelegenheit aller, und alle sind gleich und gleich Es. Er stellt diese Meinung denjenigen entgegen, die die Superman-Theorie vertreten. (Malkian, Mustafa, S. 171)

Tatsächlich ist nach Platon ein gerechter Mensch jemand, der sein Innenleben regelt und selbst (der Chef) sein eigener Herr ist. Ein solcher Mensch denkt immer darüber nach, was ihn auf diesem Weg stabil halten kann.

Vollkommener und tugendhafter Mann nach Platon

Was einen Menschen vollkommen und tugendhaft macht, ist sowohl körperliche als auch emotionale Perfektion. Platons Bedeutung von Vollkommenheit ist hier dasselbe wie „Gesundheit“, daher ist die Beschreibung einer solchen Person die Beschreibung von Menschen, die sowohl körperlich als auch emotional gesund sind. Wenn ein Mensch nicht an einer Krankheit leidet, ist er körperlich gesund; Aber festzustellen, wann es emotional gesund ist, ist etwas komplizierter. Platons Antwort war, dass die menschliche Seele in drei Teile unterteilt ist: „rationales Element“, „willkürliches Element“ und „sinnliches Element“.

Das Willenselement ist das, was einen Menschen mutig oder ängstlich macht und ihm Willensstärke verleiht, und das sinnliche Element umfasst seine Wünsche und Begierden, wie z. B. Verlangen nach Essen und Trinken, sexuelles Verlangen usw. Zu dieser Dreiteilung der Seele äußerte sich Platon wie folgt. dass ein Mensch „emotional gesund“ ist, wenn alle drei Teile seiner Seele harmonisch funktionieren. Der Intellekt muss die Begierden beherrschen und das Element des Willens muss die Befehle des Intellekts mit seiner eigenen Kraft bestätigen, um sicherzustellen, dass die Begierden unter Kontrolle und Pflege sind. Begierden sollten nicht völlig vermieden werden und sie sollten so weit gelingen, wie der Intellekt es für angemessen und notwendig hält. Wenn eine Person

stark und übermäßig unter der Aufsicht und Fürsorge des Geistes steht. Sein passives und emotionales Leben wird schwach und arm sein.

Es scheint, dass Platon in Menon zusätzlich zu den moralischen und philosophischen Tugenden eine andere Art von Tugend erwähnt, die weder erworben noch erlernt wird. Diese Tugend, die unter Staatskunst verstanden wird, ist eine politische Tugend, die manchen Menschen nur mit einer Art Erleuchtung und göttlicher Fürsorge verliehen wird.

Platon sagt in Anlehnung an Sokrates in seinen moralischen Diskussionen in den Gesprächen der frühen Perioden, dass es keine größere Tugend gibt und diese Wissen ist. Daher betrachtet er Tugend und Wissen als dasselbe; Aber in den Gesprächen von Meno und Protagoras geht es um die Frage, ob Wissen und Tugend dasselbe sind Nein, argumentiert er; Weil Wissen erlernt werden muss; Deshalb muss es möglich sein, Tugend zu erlernen, sonst wird es keine Tugend sein. Aber im republikanischen Buch bleiben Tugend und Wissen außen vor, und es stellt sich heraus, dass Tugend nicht nur Wissen ist und auch andere Dinge notwendig sind; Allerdings sollte Wissen im Vordergrund stehen

Kenntnis des göttlichen Handelns

Laut Platon kann ein Mensch nicht glücklich sein, wenn er das göttliche Wirken in dieser Welt nicht erkennt und anerkennt. Aufgrund seines Glaubens an die Einheit von Wissen und Tugend hat Platon viele unlösbare Probleme zwischen Mensch und Gott gelöst. Faktoren und Probleme, die ein Mensch, wenn er sie nicht kennt, nicht in der Lage sein wird, mit Gott und anderen Menschen zu kommunizieren. Denn Gutes und Gutes zu tun ist ein Weg, auf dem ein Mensch Gott näher kommen kann, indem er sie tut, und stellt die Mittel dafür bereit Gesunde Menschen in einer glücklichen Gesellschaft. Das tut er. Die Tatsache, dass die Rolle der Ethik als Regulator der Beziehungen zwischen Menschen von größter Bedeutung ist, ist eines der Hauptthemen, die in jeder Gesellschaft berücksichtigt werden. Platon ist sich wie andere Philosophen und sogar göttliche Imame der Bedeutung guter Taten bewusst . Es gibt Bewusstsein und Anerkennung, und jede wohlwollende Handlung trägt, weil sie in den Weg des Beispiels und der Idee von Güte und Gott gestellt wird, unweigerlich dazu bei, den Einzelnen und die Gesellschaft, in der er sich befindet, zu reformieren, und bewirkt Zufriedenheit des allmächtigen Gottes. Wenn ein Mensch zum Beispiel weiß, dass Sünde bedeutet, nicht das zu tun, was die Götter befohlen haben, und nicht das zu tun, wovor die Götter uns gewarnt haben, wird er sich seiner Natur nach davon fernhalten. Deshalb hilft ihm dieses Wissen, der Beste

zu sein. wählen Sie das Und seien Sie auf der Grundlage dieser Wahl auf einem glücklichen Weg. Gott, den Allmächtigen, zu kennen und sich göttliches Wissen und Wissen anzueignen (theoretische Weisheit) und praktisches Wissen und moralisches Wissen zu erlangen (praktische Weisheit), denn Gott zu kennen ist das beste Wissen und Bewusstsein. Es ist notwendig, sich daran zu erinnern, dass neben den Interessen des Liebhabers auch das Bedürfnis danach besteht

Göttliche Gnaden und göttliche Anziehungskraft sowie ihre Rolle als wirksamer Glücksfaktor können ebenfalls berücksichtigt werden.

Damit die Wissenschaft die Existenz eines Menschen durchdringen und ihn verändern kann, ist es notwendig, den Staub von den Grundlagen des Menschen, die Natur genannt wird, zu entfernen und eine geeignete Plattform zu schaffen, damit das Licht der Wahrheit und des Wissens darin erstrahlen kann. Daher reinigt die innere Verfeinerung und äußere Verfeinerung, die Innendekoration, die Seele von Schmutz und Trübung, sodass göttliche Segnungen und göttliche Anziehungskräfte auf sie scheinen und sie darauf vorbereiten, wissenschaftliche Titel zu erwerben und moralische Qualitäten und Verhaltenseigenschaften zu erwerben. Weil die Seele von Natur aus „zärtlich und rein“ ist und die Fähigkeit dazu hat, wenn sie richtig und angemessen ernährt wird. Sie wird wahres Glück erlangen. Platon glaubt, dass Sünde bedeutet, nicht zu tun, was die Götter befohlen haben, und nicht zu tun, was die Götter haben warnte uns vor „Platon, es ist notwendig und notwendig, vor Gott zu beten und Opfer zu bringen, um Gott näher zu kommen kennt die Regeln der Ausrüstung und Bedingungen, die die Gnade des göttlichen Lichts und die Gewährung wahren Wissens ermöglichen.

Koordination der Seelenkräfte (willkürlich-sexuell-intellektuell)

Platon betrachtet die Macht der Vernunft und der Gerechtigkeit, die wissenschaftliche Fähigkeit und die Kontrolle von Zorn und Lust durch Vernunft (ähnlich der Harmonie der Seele bei Platon) als einen wichtigen Faktor für die Entwicklung des Glücks. Und vergessen wir gleichzeitig nicht, dass Sadra viele existentielle und epistemische Faktoren für notwendig und wesentlich für das menschliche Glück hält.

Auch die Harmonie zwischen den drei Kräften Vernunft, Wille und Lust sticht in diesem Bereich hervor, und diese Harmonie selbst ist förderlich für das Wachstum des Glücks und dessen Erwerb. Er betrachtet wahres Glück als die vollständige Kontrolle der Vernunft über andere Aspekte und Faktoren, die andere Kräfte ausmachen.

Platon betrachtet und akzeptiert das ultimative Glück des Menschen aus rationalen Angelegenheiten und glaubt, dass jede Fähigkeit ihre eigenen besonderen und besonderen Freuden hat, und tatsächlich ist es die Erfüllung dieser Freude, die als Vollkommenheit des menschlichen Glücks angesehen wird, zum Beispiel Die Beherrschung anderer ist das Glück der Fähigkeit des Zorns. Oder das Erreichen der Wünsche, das Glück ist die sinnliche Kraft usw. Wie Platon glaubt auch er, dass die Beherrschung der Sprechkraft der Teil der intellektuellen Kraft ist, der das Reale liefert und erreichbares Glück.

Sein Glück liegt darin, alle seine körperlichen Kräfte zu beherrschen und ein Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Neigungen und Tendenzen herzustellen, damit er nicht den Wünschen des Körpers erliegt und im Elend gefangen ist.

Die menschliche Seele hat drei Fähigkeiten (Intelligenz, Wut, Lust) und für jede von ihnen gibt es Tugenden: Der intellektuelle Aspekt ist Weisheit, der Aspekt und die Tugend des Herzens sind Mut und Tapferkeit und die Tugend des Magens ist Selbstbeherrschung, Frömmigkeit und Keuschheit. Immer wenn diese Tugenden in einem Menschen zusammenkommen und eine Harmonie zwischen ihnen schaffen. Man bekommt Gerechtigkeit. Dann wird ein Mensch mit dem Anschein von Gerechtigkeit glücklich. Und deshalb bedeutet Ethik nach Platon, die Harmonie und das Gleichgewicht zwischen den rationalen und nicht-rationalen Elementen der Seele zu erkennen und aufrechtzuerhalten. Diese Harmonie in der menschlichen Seele schafft Gerechtigkeit in der Seele. Dann nennen wir Moral oder Tugend oder Erhöhung der Seele, von der wir glauben, dass sie die Verwirklichung des Glücks in der Existenz eines Menschen ist, und deshalb glaubt er, dass Wissen die Motivation und der Antrieb für Tugend und Harmonie ist, daher ist Tugend dasselbe wie Wissen oder basiert auf Wissen. Und er erwähnt diese Harmonie von Schönheit und Glück, die auf dem Wissen um diese Kräfte beruht.

Glück ist gut. Er bekräftigt das höchste Gut für den Menschen und betrachtet es als absolut, ewig, unveränderlich, erkennbar und rational. Das höchste Gut für den Menschen ist Glück und eine Art Wohlbefinden, das die drei Komponenten der Seele befriedigt und die nicht-rationalen Kräfte vervollkommnet der Seele. Es wird unter der Herrschaft der Vernunft erreicht. Platon hält Wissen für wirksam, um Beispiele für das Gute im Schatten und im Licht zu liefern.

Nach Platon ist das höchste Gut ein glücklicher Mensch, der das höchste Gut kennt und es erreicht hat

Nein, laut Platon:

Platon glaubt, dass, wenn ein Mensch weiß, was ein gutes Leben ist, er nicht gegen die Moral handelt (oder dass diese Theorie von Sokrates stammt). Nach dieser Theorie (die wir als die von Platon betrachten) sind Böses und schlechte Taten das Ergebnis von Unwissenheit, das heißt mangelnde Anerkennung. Es ist in Ordnung. Laut Platon wird sich jemand niemals schlecht verhalten, wenn er herausfinden kann, was richtig und richtig ist.

Das Problem besteht jedoch darin, herauszufinden, was richtig und richtig ist oder was Platon „gut“ nannte. Wie könnte so etwas möglich sein, wenn die Meinungen der Menschen über das gute Leben sehr unterschiedlich sind?

Platons Antwort ist, dass die Entdeckung der Natur und des Wesens eines guten Lebens eine intellektuelle Angelegenheit ist, ähnlich wie die Entdeckung mathematischer Wahrheiten. So wie ungebildete Menschen keine mathematischen Wahrheiten entdecken können, können auch unwissende und unwissenschaftliche Menschen nicht verstehen, was ein gutes Leben ist. Um herauszufinden, was ein gutes Leben ist, muss man zunächst bestimmte Arten von Wissen studieren. Wenn ein Mensch diese Art von Wissen erlangen kann, wenn er ausreichend in Mathematik, Philosophie und anderen Wissenschaften ausgebildet ist, kann man nur durch die von Platon vorgeschlagene lange Zeit der intellektuellen Schulung die Fähigkeit erwerben, die Natur eines guten Lebens zu erkennen.

Hier stellt sich die Frage, dass auch manche Menschen ein gutes Leben führen können, ohne eine Identität zu haben, aber sie gehen diesen Weg zufällig und blind. Nur wenn wir eine Identität haben, können wir sicher sein, ein solches Leben zu führen. Und aus diesem Grund glaubte Platon in seinem vorgeschlagenen Programm zur Erziehung der Menschen zu einem glücklichen Leben, dass sie auf zwei verschiedene Arten erzogen werden sollten. Einerseits sollten sie die tugendhaften Gewohnheiten dieser Menschen und die wünschenswerten Verhaltens- und Handlungsmerkmale erweitern und steigern und andererseits ihre geistigen und intellektuellen Fähigkeiten verbessern.

Fördern Sie die Fähigkeit, Fächer wie Mathematik und Philosophie zu studieren und zu studieren. Beide Bildungsarten sind notwendig.

Grundsätzlich verfügen manche Menschen möglicherweise nicht über die intellektuelle Fähigkeit, sich Wissen anzueignen. Diese Menschen können nicht verstehen, was „gutes Leben“ ist.

Da manche Menschen nicht über die nötige intellektuelle Kraft verfügen, um Mathematik zu verstehen.

Als Reaktion darauf glaubt Platon, dass sie, wenn sie nachahmen und sich von denjenigen leiten lassen, die wissen, was gut ist und daher fromm und tugendhaft handeln, auch wenn sie die Natur eines guten Lebens nicht kennen, sie gemäß Tugend und Frömmigkeit handeln werden. Basierend auf dieser Argumentation ging Platon sogar so weit, die in „Utopia“ (ideale Gesellschaft) beschriebene Notwendigkeit der Fürsorge und Überprüfung zu unterstützen. Im vorherigen Teil wurde die Diskussion über das Böse und Platons Meinung zu diesem Thema untersucht, und in der zweiten Diskussion geht es um das Gute, das mit Platons Absolutismus verflochten ist. Die zweite Grundsäule in Platons Philosophie wird von zeitgenössischen Gelehrten als (Absolutismus) bezeichnet. Nach Platon gibt es grundsätzlich nur eine gute Lebensweise für alle Menschen. weil Nein

Es kommt nicht auf die Wünsche, Wünsche und Wünsche der Menschen an. In diesem Sinne kann das Gute der mathematischen Wahrheit ähneln, dass zwei plus zwei gleich vier ist. Das ist eine absolute Wahrheit, und sie existiert, ob es einem Menschen gefällt oder nicht. Und ob er Mathematik versteht oder nicht. Diese Wahrheit hängt nicht von den Überzeugungen der Menschen über die Natur der Mathematik oder des Universums ab. Außerdem hat das Gute eine vom Volk unabhängige Existenz und zeigt sich, wenn das Volk eine besondere und würdige Ausbildung erhalten hat.

In gewisser Weise machte Platon das Gute zum Kriterium moralischen Handelns, und da er mit „gut“ sinnliche Schönheit meint, kann man sagen, dass Platon sich auf moralisches Handeln verlässt, weil das Gute schön ist. Und das ähnelt dem, was islamische Theologen über Gut und Böse sagen. Es bedeutet, dass die Gegenwart an sich schön ist, aber nur der Intellekt kann diese Schönheit verstehen. Moral ist also eine Art Schönheit. Aber intellektuelle Schönheit (aus intellektueller Sicht ist die Wahrheit schön und wird gepriesen, und die Lüge ist hässlich und gehasst.

Die konstituierenden Faktoren, die im Guten vorhanden sind, sind aus Platons Sicht sehr wichtig. Er glaubt: „Das Gute ist eine Form der Schönheit, die durch Größe und Proportionen geformt wird.“ Und Verhältnismäßigkeit, Schönheit und Wahrheit werden die drei Formen oder Zeichen sein, die im Guten gefunden werden können. Andere

wirksame Faktoren, die in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit eine gewichtige Rolle im Guten spielen. Sie sind wahre Meinungen, Verhältnismäßigkeit oder Schönheit oder Vollständigkeit. Vernunft, Weisheit, Bildung und Wissenschaft, Fleiß und Techniken, Freuden, die nicht mit Leiden vermischt sind, Mäßigung in der Lust (mäßiger Erfolg der Lust), Vergnügen, das harmlos und ohne Schaden ist, und das sind das wahre Wohl des Menschen, gutes Leben oder Glück und Motivation. Eros ist derjenige, der eine Person dazu veranlasst, danach zu suchen, rechtzeitig zu sein, das heißt, der Wunsch oder die Sehnsucht nach Gutem oder Glück.

Platons Ethik basiert auf der Suche nach Glück. Das bedeutet, dass es in die Richtung geführt wurde, das höchste Wohl des Menschen zu erreichen, zu dem Glück und wahres Glück gehören. Das richtige Wachstum und die richtige Entwicklung seines Egos sind das harmonische Glück und der Komfort des Lebens. Wenn sich die Seele einer Person in dem Zustand befindet, in dem sie sein sollte, dann ist eine Person glücklich und wohlhabend (Caplestone, S. 249). Platon sagt, dass ein gutes Leben zuallererst alles Wissen einer wahreren Art, das heißt genauer, umfassen sollte und richtige Kenntnis zeitloser Objekte. , sein (Caplestone 250) Platon sagt, dass Wissen die Zugehörigkeit zur Kategorie der „wahren“ und „unvermischten“ Freuden erfordert. Für den Rest des Wissens werden jedoch nur Freuden akzeptiert, die mit Gesundheit und einem gemäßigten Geist sowie allen Arten von Gutem verbunden sind. Die Freude, die aus „Dummheit und Bosheit“ entsteht, ist es nicht wert, in dieser Mischung einen Platz zu haben. Das Geheimnis der Mischung, die ein gutes Leben ausmacht, ist also das Maß oder die Proportion.“ (250) Daher ist das Gute eine Form der Schönheit, die durch Größe und Proportionen geformt wird. (Caplestone 251)

Westmir (Proportion), Kalun (Schönheit) und Aleh Thea (Wahrheit) werden die drei Gesichter oder Zeichen sein, die im Guten zu finden sind.

Platon ist einer von denen, die das menschliche Glück eher als eine gemischte Angelegenheit denn als eine einfache und integrierte Angelegenheit betrachten.

(Die Meinung anderer Philosophen über Wissen)

Glück in vorplatonischer Sicht und Gedanken:

Protagoras, der große griechische Philosoph, widmete der Ethik große Aufmerksamkeit und sein berühmtes Sprichwort: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“

Der Glücksbegriff nach Aristoteles:

Nach Ansicht von Aristoteles hat das Gute einen sehr hohen Stellenwert, so wie Weisheit und andere Faktoren, die bei der Schaffung eines guten Lebens eine Rolle spielen, wirksam sind, erachtet er viele Faktoren als wirksam für Glück, Weisheit, Tugend, Gerechtigkeit, Gesundheit und tatsächlich für den Schöpfer von Glück (oder Er kennt Glück).

Er sagt: „Glück ist das Beste, Edelste und Köstlichste, und diese drei Eigenschaften können nicht voneinander getrennt werden, so wie sie in der berühmten DELOS-Inschrift getrennt sind: Das Edelste ist Gerechtigkeit, und das Beste ist Gesundheit und Gesundheit.“ die leckersten Dinge.“

Schnappen Sie sich, was wir lieben). (Aristoteles, Ethik des Nikomachus, 1389, Teheran, S. 36-37)

Allerdings betrachtet Aristoteles den Besitz weltlicher Gaben als eine Art Glück, wie z. B. eine adlige Familie, gute Kinder, Schönheit, eine Familie zu haben (nicht allein zu sein) und betrachtet diese als äußere Güter, die zur Entwicklung des Glücks beitragen . (Aristoteles, Morals of Nice Machus, S. 47)

Aristoteles glaubt auch: „Menschliche Güte und Glück sind idealistisch: Das heißt, menschliche Bemühungen basieren auf der Tatsache, dass seine Handlungen zu Güte und Glück führen“ (Capleston, Frederick, 2010, S. 379).

Epikurs Meinung (Ursprünglichkeit des Vergnügens oder Hedonismus): Er glaubt, dass das einzig Gute das Vergnügen ist. Dieser Glaube kam bei ihm nicht in praktischer Weise zum Ausdruck, und er isst nur wenig und einfach und scheint nur Wasser zu trinken. , und lebte im Allgemeinen mit Abstinenz und Abstinenz.

Er (Epikur) glaubte: „Das Leben besteht darin, glücklich zu leben und gleichzeitig nicht unter den unerwünschten Folgen eines solchen Lebens zu leiden.“ Und er glaubte, dass es besser ist, Schmerz und Leid zu vermeiden, als nach Vergnügen zu suchen, das die Folge von Schmerz ist. Der Titel Eine philosophische Theorie hat zwei Formen. Die erste Form kann „Hedonismus“ sein. Psychologisch gesehen handelt es sich um eine Theorie, nach der Menschen eigentlich nur nach Vergnügen in ihrem Leben suchen. Nach dieser Theorie konzentrieren sich alle Aktivitäten auf die Erlangung von Vergnügen und Es geht darum, Leiden zu vermeiden.

Glück in vorplatonischer Sicht und Gedanken:

Protagoras, der große griechische Philosoph, widmete der Ethik große Aufmerksamkeit und sein berühmtes Sprichwort: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge.“

Der Hintergrund des Glücks unter Philosophen:

- 1- Einige wie Kornaiyan oder Bentham haben es auf der Grundlage von Utilitarismus und materiellem Hedonismus definiert.
- 2- Einige wie die Epiker hielten es für weltlich, aber für innerlich und esoterisch.
- 3- Eine andere Gruppe, wie z. B. Kolbion – Buddhisten und Anhänger der Upanishaden hielten es für spirituell und nicht weltlich.

Moralphilosophie (praktische Weisheit)

Werte sind potenzielle Dinge, die im Wesen aller Menschen verankert sind und durch Bildung auf die Stufe der Entstehung und Verwirklichung gebracht werden müssen. Perfektion liegt in der Erreichung dieser Verwirklichungen, und der Zweck der Bildung besteht darin, eine Person und eine Gesellschaft zu schaffen ist es, Menschen zur gewünschten Vollkommenheit und zum weltlichen und späteren Glück zu bringen

Moralphilosophie (praktische Weisheit):

Das Ziel und Ziel von Sadras Philosophie und Weisheit ist die Vollkommenheit der Seele, das heißt die Vollkommenheit beider Kräfte der Seele, sei es die Kraft der theoretischen Vernunft oder die Kraft der praktischen Vernunft. Und zum Ziel der Selbstentwicklung gehört das menschliche Glück. In Sadras Definition verfügt der Philosoph nicht nur über eine vollständige und vollständige Vertrautheit mit den theoretischen Grundlagen der Herrschaft, sondern hat auch großen Erfolg bei der Aufklärung und dem mystischen Verständnis und ist in der Lage, die Geheimnisse und die Fülle der Lichte des Königreichs zu verstehen und zu entdecken die Intuition göttlicher Wahrheiten und theologischer Ablagerungen durch Vermeidung und Vermeidung von Sünden. Und die Aufmerksamkeit auf die Gründe und aufrichtigen Gebete und herzlichen Flehen und das Befolgen langer Bemühungen, dass der Philosoph ein muslimischer Weiser geworden ist, und zusätzlich zu Weisheit und spirituellen Produkten und Mystik Entdeckungen und Offenbarungen und Inspirationen und Erleuchtungen sowie die Bedeutung des Herzens und des Unsichtbaren. In Sadras Ethikphilosophie ist es für einen Menschen nicht möglich, in die praktische Weisheit und Führung der Gesellschaft einzutreten, bis er eine Stufe der Vollkommenheit erreicht hat. ob im sozialen oder politischen Bereich. Vollkommenheit

in den beiden Kräften der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft, die den Philosophen auf eine wirkliche Ebene der Philosophie und Weisheit bringt, die mit der Erlaubnis Gottes, der Propheten und der göttlichen Heiligen in der Lage ist, die Leitung des göttlich-menschlichen Denkens zu übernehmen Gesellschaften und führen sie. Laut Molasdra ist dieser Weg der Evolution (Moral-praktische Weisheit) im Menschen, der seine eigene Natur und Gesellschaft mit seinem Willen und freien Willen erschafft und sich vom partiellen Selbst entfernt, das auf dem guten Willen und der Wahl des basiert menschliches Individuum, ist ein Schritt in Richtung persönlicher und sozialer Perfektion (Akbarian, Reza 1386, S. 283)

Es ist wichtig, dass Sadra in den Beweisen Folgendes erwähnt: „Die Seele in diesem Fluss trägt in jeder Phase neue Kleider und nimmt einen neuen Körper an, ohne die Einheit des Reisenden zu beeinträchtigen.“ Tatsächlich ist der Reisende auf dieser Straße derselbe. (Beweise, S. 164) Tatsächlich sind laut Sadra sowohl theoretische als auch praktische Weisheit wie zwei Flügel, die den Philosophen-Mystiker bis zur Grenze seiner Stärke und Macht begleiten, bis er wie der allmächtige Gott wird. Laut Mulla Sadra „hat die praktische Kraft vier Stufen: 1= Scharia oder die Gesetze göttlicher Religionen, die gesandt wurden, um die Menschheit zu leiten, 2= Läuterung der Seele vom Bösen, 3= Erleuchtung der Seele mit Tugenden und spirituellen Wissenschaften, 4 = die endgültige Vernichtung der Seele in Gott.“ Elixir al-Arifin (Molla Sadra, S. 295)

Auf allen Ebenen und Stufen im Bereich der Ethik und praktischen Weisheit basiert der Aufbau eines menschlichen Wesens auf Verfeinerung und Selbstkultivierung, die die Voraussetzungen für den Erwerb theoretischen Wissens schafft und einen Menschen darauf vorbereitet, sich selbst und seine Gesellschaft aufzubauen.

Moralische Merkmale und Verhaltenseigenschaften (insbesondere Weisheit und Freiheit):

Sadra glaubt: „Die Seele ist edel und stark. Die Seele, die Widersprüchen in Weisheit und Freiheit gleicht, die Seele, die in verschiedenen Entscheidungen und Fällen die richtigen Meinungen vertritt, hat das Attribut der Weisheit. Dieses Attribut ist sowohl akademisch als auch angeboren; Daher haben Menschen in diesen Eigenschaften unterschiedliche Grade, wobei der höchste Grad der Heilige Geist des Propheten (Friede sei mit ihm) ist.

Freiheit = Freiheit bedeutet auch, frei von der Knechtschaft materieller Dinge und tierischer Freuden zu sein.

Alle menschlichen Tugenden gehen auf diese beiden Tugenden zurück, und alle schlechten Sitten gehen auf die Gegensätze dieser beiden Eigenschaften zurück. Die Kultivierung der Seele von einigen Verhaltensfehlern reicht für das Glück der Seele nicht aus, und die Reinheit des Herzens kann nur sein. Dies wird durch die Beseitigung aller Laster erreicht, denn nur einige dieser Eigenschaften reichen aus, um die Seele zu beherrschen.

Mukhtar-Theorie

Die Glückstheorie ist eines der Themen, die in der Ethikwissenschaft aufgeworfen werden, und Ethik ähnelt der Mystik und ... mit dem Thema und Schwerpunkt „Mensch“, und die Ethikwissenschaft wurde nicht im Rahmen theoretischer und theoretischer Betrachtungen betrachtet praktische Weisheit (die Griechen), aber heute wird Ethik in Form praktischer Weisheit betrachtet. Sie wird diskutiert und geprüft, und das unterscheidet sich von Ethik ... weil die Verfeinerung der eigenen Moral das Individuum vor sich selbst erklärt, während Ethik besteht aus den Pflichten eines Individuums gegenüber anderen und erklärt die Handlungen und das Verhalten von Menschen gegenüber ihren Mitmenschen. Ist . Natürlich hat Aristoteles viele Bücher über Ethik, zum Beispiel „Akhlak Niko Makhos“ und zum ersten Mal in der Welt des Islam hat Ghazali das Buch „Islamische Ethik“ zusammengestellt und verfasst. Nach diesem Prinzip ist das Wissen über Ethik die beste Wissenschaft in dem Sinne, dass es darum geht, die Beziehung zwischen Mensch und Gott zu bestimmen und zu erklären, und ein weiteres Thema, das sie auf der Grundlage der oben genannten Regel erwähnt, ist der Wert des moralischen Subjekts (der Seele) des Menschen. Und die Seele des Menschen ist es vom Ursprung des Königreichs. Daher wird das Wissen, das über die Seele des Menschen spricht, eine hohe Ehre und einen hohen Status haben. Tabhar Mullah Sadra gehört zum moralischen System des Islam und nicht zur Wissenschaft der Ethik (der Konzentration moralischer Prinzipien und Moral). Die Grundlagen der Sadra basieren auf der Offenbarung (Gesetz) und dieser Unterschied kann mit der moralischen Methode der Griechen verglichen werden, die diese Prinzipien auf der Grundlage von Vernunft und Gewissen gründeten (das Fachgebiet der Wissenschaft der menschlichen Ethik bedeutet). dass es auf der Grundlage der Zentralität des Menschen (und nicht anderer Wesen) zusammengestellt wurde. Glück ist das Ergebnis der erreichten Entwicklung der menschlichen Seele.

Ergebnis:

Platon betrachtete das Erreichen des Glücks als Ziel der Moral und betrachtete es als das höchste Gut des Menschen und das höchste Gut des Menschen als rationales und moralisches Wesen. Und er kannte das sinnvolle Leben und die Entdeckung dieses guten Temperaments im Lichte der Vernunft. Platon betrachtet Ethik als eine natürliche (Entwicklungs-)Angelegenheit und betrachtet sie als gleichwertig und gleich für alle menschlichen Gemeinschaften und Gesellschaften. Er glaubt, dass ein Mensch glücklich und wohlhabend ist, wenn sich die Seele eines Menschen in dem Zustand befindet, in dem sie sein sollte, und er glaubt, dass das Wissen in Sachen Vergnügen nur Vergnügen akzeptiert, die mit einer mäßigen geistigen Gesundheit und allen Arten von Güte einhergehen, und er ist proportional. Er betrachtet Schönheit und Wahrheit als drei Komponenten, die im Guten zu finden sind. Und Platon betrachtet unser Glück als eine Mischung aus 1 = intellektuelles Wissen und 2 = körperliches und sinnliches Vergnügen. Seiner Meinung nach ein glücklicher Mensch ist jemand, der diese beiden Eigenschaften besitzt. Er glaubt, dass der Ursprung moralischer Werte und die Wurzel aller moralischen Tugenden und Laster im Glück und in der Vollkommenheit liegt.

Sadra betrachtet wie Platon das Ziel der Moralphilosophie darin, Glück zu erreichen, die Vervollkommnung des Selbst in zwei Bereichen, theoretisch und praktisch, und das ultimative Ziel der Selbstentwicklung ist das Glück des Menschen. Tatsächlich legte Platon Wert auf intellektuelles Wissen. In den Augen dieser beiden Anfänge, sowohl im sozialen als auch im politischen Bereich, liegt die praktische Ethik und die Aufmerksamkeit dafür (Moral oder praktische Weisheit) im eigenen freien Willen und in der Autorität, die sowohl einen selbst als auch die eigene Gesellschaft aufbaut. Sadra glaubt, dass die Seele Dabei trägt Flowing in jeder Phase neue Kleidung und trägt ein neues Board. Und es nimmt eine neue Form an, ohne die Einheit des Reisenden zu beeinträchtigen. Hier hat das von Sadra vorgeschlagene Kleid die gleiche Schönheit, Proportion und Wahrheit, die Platon als einen im Guten existierenden Bestandteil vorgeschlagen hat.

Bei Platon finden wir in Bezug auf die Existenz die ständige Existenz des Wissens, nicht etwas, das immer wieder wird, und Wissen muss mit seinem Subjekt im Einklang stehen. Er glaubt, dass es zwei Abhängigkeiten für Wissen gibt: 1 = variable wahrnehmbare Objekte und 2 = feste Einzelformen. Er glaubt, dass das Wissen über Formen unabhängig von der Zeit, genau und größtenteils überprüfbar ist. Als höchste Art von Wissen betrachtet er das Feld der Ethik und es Er kennt die wichtigste Art von Wissen. Die Wissenschaft der Ethik ist die beste Wissenschaft und er hält sie für schwieriger zu

erwerben als andere Wissenschaften. Laut Platon sollte die Suche nach moralischen Werten völlig von der Sinnlichkeit getrennt sein Wahrnehmung und körperliche Freuden.

Wissen trägt das Gewand der Erkenntnis, wenn es den Rahmen der Sinne verlässt und unter das Banner einer Wahrheit tritt. Die Wahrheit gehört eigentlich zu unserem Wissen, das philosophisch und intellektuell ist und eine solide Bedeutung hat. Es sei denn, wir sehen das alles in Einheit und bedenken es. Wenn wir diese vielen Menschen in einer Einheit betrachten und darüber nachdenken, und weil wir noch keine absolute Einheit erreicht haben, haben wir sie nicht gefunden. Nach Platon sind Wahrheiten innere und vollständige Dinge. Wissen ist die wichtigste Voraussetzung für den Erwerb von Tugend und Glück. Er betrachtet alle menschlichen Informationen als direkt vom Intellekt abgeleitet, der aufgrund seiner Natur die Sinne benötigt. Bildung ist nur eine Erinnerung an das, was der Intellekt von Natur aus wusste und über die Welt der Ideale vergaß. Platon, Glück und Glück Er betrachtet das Individuum und die Gesellschaft hängt vom Grad des Bewusstseins ihrer Tugenden und ihres Bewusstseins in Bezug auf die Wahrheit ab.

GODMENT

MAHAN KAVEH